

LA MÚSICA EN LA MÁLAGA REPUBLICANA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO “EL DIARIO DE MÁLAGA”

Alicia Ruiz Jurado

Titulada Superior en Música en la especialidad de violín
Doctorada en “Comunicación y Música” por la Universidad de Málaga
Máster en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada
Profesora de violín

Resumen:

La Segunda República Española ha sido considerada como una etapa de la historia llena de numerosos cambios y transformaciones, tanto desde el punto de vista político y social, como educativo y cultural, donde la música ocupó un lugar muy importante dentro de la sociedad. Málaga fue una de aquellas provincias en las que la música se desarrolló de manera considerable, formando parte importante de la sociedad de la época, sobre todo durante los primeros años, desarrollo que se reflejaba cuidadosamente en la prensa local. El “*Diario de Málaga*” fue uno de los periódicos de mayor tirada y envergadura en la capital, que ofrecía una gran cantidad de información cultural, y ayudaba y contribuía a paliar la grave situación educativa, social y cultural que existía en Málaga y en España a comienzos de la República. En el presente artículo nos centraremos en realizar un estudio inicial de la música en Málaga durante esta etapa tan caótica de la historia de España a través de este diario, con el objetivo de establecer algunas bases para futuros estudios.

Palabras clave:

música, Segunda República, Málaga, Diario de Málaga, prensa malagueña, recepción, instituciones musicales.

THE MUSIC IN THE REPUBLICAN MALAGA THROUGH THE NEWSPAPER "EL DIARIO DE MÁLAGA"

ABSTRACT:

The Second Spanish Republic was considered period with numerous changes and transformations, both at political and social level, as educational and cultural, where music occupied an important place in society. Malaga was one of those provinces with considerable musical activity, especially during the early years of the Republic. This development was reflected in the local press. "Diario de Málaga" was one of the most representative newspapers in the capital. This newspaper offered a lot of cultural information, and helped to alleviate the serious educational and cultural situation that existed in Málaga and Spain at the beginning of the Second Republic. In this paper we offer a preliminary study of the musical situation in Málaga during this chaotic period in the

history of Spain through this newspaper, with the objective to offer an initial point for future studies.

Keywords:

music, Second Republic, Malaga, Diario de Malaga, Malaga press, music institution.

Ruiz Jurado, Alicia. "La música en la Málaga republicana a través del periódico 'El diario de Málaga'". *Música Oral del Sur*, n. 13, pp. 155-192, 2016, ISSN 1138-857

LA MÚSICA EN LA MÁLAGA REPUBLICANA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO "EL DIARIO DE MÁLAGA"

El presente tema de estudio, pretende realizar un esbozo general de la vida musical en la ciudad de Málaga durante la Segunda República española, comenzando con una breve introducción histórica. Evaluaremos la situación social y cultural en España y Málaga durante esta etapa, para adentrarnos a continuación en el análisis del periódico propuesto: "*El Diario de Málaga*", fuente hemerográfica conservada en el Archivo Histórico Municipal de Málaga, uno de los periódicos malagueños de mayor envergadura. Se ha realizado un vaciado de toda información de tipo musical publicada durante este período histórico, para posteriormente catalogar dicha información y clasificar en ocho apartados complementarios: escenarios musicales malagueños, salones de baile y círculos de recreo, instituciones musicales y academias, sociedades y asociaciones musicales, agrupaciones musicales malagueñas, fiestas y acontecimientos musicales, y música en los cultos religiosos. El considerable marco cronológico escogido, junto con el análisis detallado de este diario, impiden profundizar en aspectos más específicos, los cuales se tratarán en trabajos posteriores.

PANORAMA HISTÓRICO ESPAÑOL

El 14 de abril de 1931 fue para España uno de los días más significativos dentro de su historia: la proclamación de la Segunda República, uno de los regímenes constitucionales-parlamentarios españoles después de la monarquía restaurada¹, que nacía repleta de ilusiones y de cambios sociales, culturales y políticos. El fervoroso entusiasmo de las masas populares hizo que se olvidaran momentáneamente los penosos y dramáticos esfuerzos realizados durante más de un siglo, para obtener la libertad². Esta era la imagen de una

¹ GÓMEZ Castañeda, Juan. Los grupos sociales y su incidencia sobre la transformación económico-social y fiscal de España durante la Segunda República. Tesis (Doctorado en Economía). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Economía, 1983, p. 30.

² BULLEJOS, José. *España en la Segunda República: crónica general de España*. Madrid: Júcar, 1979, p. 11.

nueva España que emergía ante la población, pero que, como se pudo comprobar, de poco sirvió. Todas las promesas de cambio, libertad social, etc., en favor de una España democrática, se vieron truncadas debido a los distintos hechos acontecidos durante la corta vida Republicana, que finalmente desembocó en uno de los períodos más trágicos de la historia de contemporánea española: la Guerra Civil.

A lo largo de los seis años republicanos podemos observar diferentes grupos políticos y económicos de diversa índole e ideologías que contrastaban con lo conocido en épocas anteriores y que se proponían conseguir un sistema democrático y liberal. Estos grupos nos ayudarán a dividir este período en tres bienios, o tres períodos. El primer bienio, considerado el más interesante, abarca desde la proclamación de la República hasta noviembre de 1933. Fueron años de enorme avance reformista, donde en el poder político estaba representada la pequeña burguesía, los ilustrados y la clase trabajadora. El segundo bienio, que durará hasta 1935, se caracterizó por la subida al poder de la conjunción radical-cedista, gobernada por terratenientes y personajes del sector de las finanzas, los cuales no representaban en absoluto a la clase trabajadora. La represión social y la destrucción de los esquemas construidos hasta entonces por el gobierno del primer bienio, produjo una recesión de todo lo realizado anteriormente, que seguirá su deterioro tras la llegada al poder del Gobierno del Frente Popular en febrero del año 1936, coincidiendo con la entrada del tercer bienio republicano, con Manuel Azaña al frente del gobierno, que finalizó en julio de ese mismo año con el advenimiento de la Guerra Civil³.

Nos atrevemos, por tanto, a afirmar que la Segunda República Española, si la comparamos con otros países europeos, no fue un periodo demasiado transformador, ni social ni económicamente, pero sí sirvió como método de protesta para aquellos que apostaban por una mejora en las clases sociales, en contra del caciquismo y la desigualdad, lo que derivó en la creación de un nuevo modelo político parlamentario, democrático, que velaba por esa ruptura social a favor de un pueblo que clamaba por poseer los mismos derechos que cualquier otra clase social más adinerada. El resultado final de todo esto fueron los constantes cambios políticos, todos ellos de corta duración y reformas que no llegaban a establecerse completamente⁴. «La Segunda República, en definitiva, resultó escasa para cubrir las demandas sociales básicas y excesiva para los intereses de los grupos fuertemente

³ HUERTAS Vázquez, Eduardo. *La política cultural de la Segunda República Española*. Madrid: Centro Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura, 2006.

⁴ MORALES Muñoz, Manuel [et al.]. *La Segunda República: historia y memoria de una experiencia democrática*. Málaga: Servicio de publicaciones, centro de ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA), 2004. [La sensación que tuvieron miles de españoles fue de esperanza, anhelo, pero también de frustración, lo que ayudó a construir el anverso y el reverso de la memoria de la Segunda República. Una memoria que, como la propia experiencia republicana, se vio ahogada en sangre y que ha pasado por distintas fases desde aquél jubiloso día de primavera hasta hoy mismo].

arraigados en su posición tradicional que, con una actuación final contundente, dieron al traste con el segundo intento republicano de la historia de España»⁵.

El control de la nación, así como el control del patrimonio, manejado por las clases más elevadas, la Iglesia y la Monarquía, imposibilitaban que las clases menos acaudaladas pudiesen prosperar, tanto económica como culturalmente. Esto produjo una gran revolución agraria que pretendía destronar a los grandes grupos sociales, que entorpecían el desarrollo económico y social del país, y de esta forma otorgarle al pueblo mayor importancia⁶.

En lo referente al marco educativo y cultural, España venía arrastrando un verdadero caos, con elevados índices de analfabetismo⁷. Según la Constitución republicana, el Estado poseía el derecho de proveer al pueblo una mínima educación, que sería proporcionada por el Ministerio de Instrucción Pública, tarea extremadamente amplia si consideramos los cambios tan radicales que se disponían a realizar, en contraste con lo ya conocido durante la etapa monárquica. La inversión del gobierno en materia educativa fue la más importante hasta la fecha, lo que no significa que fuese suficiente para su total evolución⁸. A su vez, el Estado, durante este período, fue considerado como el máximo transmisor de la cultura. Por lo tanto, debía ser el encargado de guardar el patrimonio cultural nacional y proveer a las diferentes provincias españolas de los medios necesarios para dicha labor. Este reformismo cultural fue ejercido por los ilustrados de la segunda república. Partían del supuesto de que sólo con la reforma de las Instituciones y la voluntad de la clase dirigente por cambiar las cosas, se podía lograr que el pueblo se cultivase⁹. Esta idea ilustrada se repitió a lo largo de todo el período Republicano, a cargo de hombres de letras, científicos, etc. que veían en la cultura la única salida para el avance de una España que clamaba por un cambio.

⁵ GÓMEZ Castañeda, Juan. Los grupos sociales y su incidencia sobre la transformación económico-social y fiscal de España durante la Segunda República. Tesis (Doctorado en Economía). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Economía, 1983, p. 472.

⁶ BULLEJOS, José. *España en la Segunda República: crónica general de España*. Madrid: Júcar, 1979.

⁷ GARCÍA Galindo, Juan Antonio. *La prensa malagueña (1900-1931): estudio analítico y descriptivo*. Málaga: Área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, 1999, p. 22. [En 1920, la provincia de Málaga va a ver disminuir en un 6,42 % el número de analfabetos respecto de 1910. En 1930, la disminución ha llegado al 24,46% de diferencia, superando con creces la evolución seguida en todo el Estado. En la ciudad, la disminución es más ostensible, como resultado de la política municipal en esta materia. Sin embargo, en 1930, la ciudad de Málaga tiene aún un 50% de población analfabeta].

⁸ HUERTAS Vázquez, Eduardo. *La política cultural de la Segunda República Española*. Madrid: Centro Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura, 2006.

⁹ *Ibid.*, p. 7.

Fue durante el primer bienio cuando el Estado Republicano implantó numerosas instituciones educativo-culturales, algo que anteriormente había estado gestionado por instituciones privadas relacionadas con el Patrimonio Artístico Nacional. A su vez, se concretaron una serie de obligaciones y derechos para el apoyo a la cultura, entre las cuales destacaba la siguiente: “La cultura como servicio es declarada como atribución esencial del Estado; por tanto tiene derecho, en principio, a prestarla directamente o, al menos, a dirigir su prestación, en sus aspectos fundamentales, a través de sus disposiciones legales”¹⁰. A su vez, el Gobierno debía ser el encargado de la formación del Patrimonio de la República. El Consejo de Administración sería el encargado de administrar dicho patrimonio, con el objetivo de darle una nueva finalidad social, acorde con los nuevos ideales sociales republicanos. La música, teatro lírico, danza, o cualquier otro espectáculo que fuese considerado de interés cultural, podría ser prestado por el Estado, naciendo en 1932 el Consejo Nacional de Cultura, creado por Fernando de los Ríos, basándose en la Ley de 27 de agosto de 1932¹¹.

Desde el punto de vista musical, la Segunda República reivindicaba que las instituciones oficiales tuviesen mayor protagonismo y sirviesen para organizar la vida musical española. Para ello, se creó la Junta Nacional de Música y teatros líricos¹², cuyo presidente fue Oscar Esplá. Estaba formada por compositores, directores, críticos musicales, etc., entre los que destacan Amadeo Vives (Vicepresidente), Manuel de Falla, Conrado del Campo, Joaquín Turina, Salvador Bacarisse y Joaquín Turina (Vocales), entre otros¹³. Su creación sirvió como punto de partida del avance musical español, abarcando todo tipo de áreas artísticas: enseñanza, orquestas, masas corales, teatros de ópera, zarzuela, música popular, etc. Es decir, se encargaba de la “organización y desarrollo de la música en España y de los agentes en ella implicados, bajo la responsabilidad de una única institución de carácter específicamente musical”¹⁴.

Lo que sí debemos tener muy en cuenta al analizar la música en España durante este período histórico es el pueblo y su folklore, destacando aquí el desarrollo del “nacionalismo” en todas sus facetas, que ya comenzó a desarrollarse en toda Europa a partir del siglo XVIII, pero que no surgiría plenamente hasta la primera mitad del XX, con un período de transición entre este último y el siglo XIX. Con respecto a la música, sería en este momento de transición donde se establecerían las bases principales del lenguaje musical propiamente español, que presentaba una mezcla de aspectos de la antigua

¹⁰ *Ibíd.*, p. 106.

¹¹ *Gaceta de Madrid*, 10 de Septiembre de 1931, pp. 1818-1820.

¹² *Ibíd.*, 16 de Septiembre de 1931 [Decreto disponiendo que las funciones de la Junta Nacional de la Música y Teatros-Líricos se desenvolverán con arreglo al programa que se indica], pp. 1845 a 1847.

¹³ *Ibíd.*, 22 de julio de 1931 [Decreto de 21 de julio de 1931, nombrando Presidente, Vicepresidente, Vocales y Secretario de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos], p. 638.

¹⁴ PÉREZ Zalduendo, Gemma. Ideología política en las instituciones musicales españolas durante la Segunda República y Primer Franquismo. *Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia del Arte*, (5), 145-156, 2006. p. 147.

tradición musical (con elementos música rusa y francesa, muy importantes en el desarrollo del estilo español), con el desarrollo de las nuevas vanguardias del primer tercio del siglo XX (gracias a la búsqueda de los compositores por nuevas formas de expresión con las que expresar esta tradición). Esto permitió construir la identidad musical española dentro del contexto europeo.¹⁵ Los deberes que estos compositores se imponen serían el redescubrimiento del pasado musical y la preparación intelectual del músico, tratando de “asimilarse a Europa y perdiendo al mismo tiempo el complejo ante ella”.¹⁶

Todo ello culminaría con la llegada de la Segunda República, muy comprometida con la tradición y el folklore de la nación: “La expresión más genuina del alma de los pueblos, la que señala el ritmo de su carácter más directamente, es su música popular. Y España es, precisamente, uno de los países cuyo “folklore” musical es de los más ricos del mundo”¹⁷. El estado se enorgullecía de nuestra tradición popular y la transmitía. A pesar de esto, estas tradiciones debían estar sometidas a una regulación y control, para que estuviesen libres de cualquier gesto de mal gusto o impureza.

Uno de los puntos importantes en el ámbito musical republicano fue el relacionado con el teatro lírico. El teatro, al igual que ocurría con la literatura, fue utilizado como un instrumento político mediante el cual asentar las bases de la identidad de la nación republicana española. En este grupo también estaba incluido el Teatro Lírico, al cual se le otorgaba más de la mitad de la subvención total de la Junta Nacional de Música. Lo que se pretendía era dignificar este género nacional que, tanto los músicos, cantantes, actores, como críticos, etc. debían de respetar. También se ofrecían a los nuevos compositores los medios y teatros necesarios para experimentar y componer con nuevas formas y géneros musicales (como el entremés) y experimentar con la propia zarzuela o la ópera cómica para, de esta forma, ir componiendo un género lírico de alto nivel, a la altura de los grandes centros musicales de Europa¹⁸. Lo que se pretendía era unificar esfuerzos con otros países para llevar nuestra música nacional fuera de nuestras fronteras: “Luego nos dirigiremos francamente a América, que a esto van dirigidos principalmente nuestros trabajos”¹⁹.

¹⁵ DE PERSIA, Jorge. “Del modernismo a la modernidad”. Alberto González Lapuente (ed.) *Historia de la Música en España e Hispanoamérica*, Vol. 7. La música en España en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2012, 23-100, pp. 23-24.

¹⁶ CASARES Rodicio, Emilio. “La música española hasta 1939, o la restauración musical”. Emilio Casares, Ismael Fernández de la Cuesta y José López-Calo (eds.). *España en la música de Occidente. Actas del congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985*, Vol. II. Madrid: INAEM, 1987, pp. 261-322.

¹⁷ Real Decreto de 21 de julio de 1932.

¹⁸ PÉREZ Zalduondo, Gemma. Ideología política en las instituciones musicales españolas durante la Segunda República y Primer Franquismo. *Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia del Arte*, (5), 145-156, 2006, p. 7.

¹⁹ *Ibid.*, p. 152.

LA SITUACIÓN MALAGUEÑA

Antes de la llegada de la República, la evolución demográfica en Málaga se caracterizaba por su progresivo aumento debido al éxodo rural y al descenso de la natalidad, convirtiéndose así en la capital con mayor inmigración de toda Andalucía. Según datos del padrón malagueño de 1930, “Málaga contaba con 188.010 habitantes, cifra que la situaba en quinto lugar en el conjunto de las ciudades españolas. Sólo Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza le aventajaban en número de inmigrantes en el resto de España”²⁰.

Desde el punto de vista económico, Málaga sufría a principios de 1930 una gran deficiencia debido sobre todo a las subidas de precios y a la poca competitividad que, junto con la inestabilidad política, hacían que la economía de la capital se situase en un vaivén constante que no favorecía en absoluto a la estabilidad que se pretendía encontrar. Estos problemas económicos afectaban al ámbito escolar. Málaga se convirtió durante los primeros veinte años del siglo XX en la capital con mayor índice de no escolarizaciones de toda la península, con sólo el 20,3% de la población con conocimientos de lectura y escritura, datos que no bajarán del 50% tras la llegada de la República debido, sobre todo, a la insuficiencia de escuelas y de maestros²¹.

La proclamación de la República provocó en Málaga un gran tumulto. Una fiesta “pacífica”, que acabó siendo uno de los episodios más trágicos de la historia religiosa de Málaga: “alrededor de unos cuarenta edificios religiosos fueron sometidos al pasto de las llamas los días 11 y 12 de Mayo de 1931, lo que conllevó la pérdida de la mayor parte del rico patrimonio que poseía Málaga por aquella época”²². Las diferentes clases elevadas eran las encargadas de oprimir a la clase obrera, la cual, tras la proclamación de la república, se sublevó, atacando directamente a la Iglesia.

EL “DIARIO DE MÁLAGA”. UN PERIÓDICO DE LA TARDE

El *Diario de Málaga* fue uno de los periódicos de mayor repercusión y longevidad en la historia de la prensa malagueña. Nació el 31 de diciembre de 1919 y su duración se prolonga hasta finales de la Segunda República. Fue un periódico de corte católico, dedicado sobre todo al periodismo de información general, que nació asumiendo todas las transformaciones que la prensa había realizado hasta la fecha. Por tanto, diremos que se trata de un periódico moderno en el que sobre todo prevalecerá el reportaje y la entrevista, añadiendo numerosas fotografías, algo muy novedoso en la época. A pesar de esta orientación católica, rompe con todo el estereotipo de lo que en aquel momento se conocía

²⁰ GARCÍA Sánchez, Antonio. *La Segunda república en Málaga: la cuestión religiosa (1931-1933)*. Córdoba: Ayuntamiento, Delegación de cultura, 1984, p. 18.

²¹ *Ibid.*

²² MORALES Muñoz, Manuel [et al.]. *La Segunda República: historia y memoria de una experiencia democrática*. Málaga: Servicio de publicaciones, centro de ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA), 2004.

como periódicos de esta índole, los cuales hasta entonces trataban sobre información de actualidad, pero defendiendo sus actitudes políticas, siempre que fuera necesario²³.

En el diario *El Regional* encontramos una noticia acerca de la creación de *El Diario de Málaga*: “Según nuestras noticias el Diario de Málaga se mantendrá alejado de los partidos políticos, estará dotado de una extensa información local y publicará un avance telegráfico de aquellas noticias recibidas del resto de España y del extranjero, antes de la hora de salida”²⁴.

Su fundador fue Rafael Pérez Cabezas, propietario del “Colegio de los Santos Arcángeles”, cuya intención fue crear un gran diario informativo, que pudiese competir con los grandes diarios malagueños. El director de este colegio fue Vicente Davó de Casas, Doctor en Derecho y presidente de la Asociación de la Prensa en esta época, que también fue director y colaborador del Diario de Málaga. Con todo esto, es fácil presuponer que el ideal político de este periódico, a pesar de su supuesto alejamiento de los partidos políticos, estuviese más cercano a la derecha, algo a destacar, teniendo en cuenta la ideología política predominante en aquella época y la duración del periódico, que estuvo en vigor hasta el final de la etapa Republicana.

Fue Don Vicente hombre emprendedor en varias actividades y de indudable vocación y talento periodísticos, pues el DIARIO DE MÁLAGA, que venía a ser un órgano libre de derechas, sin apoyo financiero y con pocos medios propios, ocupó un lugar destacado bajo su dirección en la Prensa malagueña. A él se debió la iniciación de los reportajes cotidianos en los periódicos locales, y los primeros extraordinarios de Semana Santa, con texto literario escogido y profusión de ilustraciones, pues uno de sus deseos fue siempre el de cuidar y aumentar la información gráfica del diario (...) ²⁵.

Durante la Segunda República, sus oficinas estaban situadas en el número 1 de la Calle Salinas. El periódico contaba con imprenta propia, que se encontraba en la Plaza de Arriola, 11²⁶.

A pesar de ser un diario de relativa fuerza dentro del panorama periodístico malagueño, su tirada era muy escasa (en algunos momentos apenas llegaba a los 5000 ejemplares diarios). Esto era debido al monopolio de los grandes periódicos malagueños existentes a partir de 1921. Sin embargo, su presencia era incuestionable. Su intención era quitar protagonismo a La Unión Mercantil, el periódico más importante de la historia de la prensa malagueña.

²³ GARCIA Galindo, Juan Antonio. *La prensa malagueña (1900-1931): estudio analítico y descriptivo*. Málaga: Área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, 1999, pp. 110-112.

²⁴ *El Regional*, 21 de Diciembre de 1919, p. 3.

²⁵ GARCÍA Galindo, Juan Antonio. *Prensa y Sociedad en Málaga, 1875-1923: la proyección nacional de un modelo de periodismo periférico: (una historia del periodismo en el tránsito a la sociedad de comunicación de masas)*. Málaga: Edinford, 1995, p. 328.

²⁶ GARCIA Galindo, Juan Antonio. *La prensa malagueña (1900-1931): estudio analítico y descriptivo*. Málaga: Área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, 1999, pp. 110-112.

Pretendía romper con lo establecido y crear un ambiente actual y original que atrajese el interés del lector.

Entre sus redactores destacaban algunos de los escritores y periodistas malagueños más importantes de la historia de la prensa local: Antonio Márquez, Ángel Conejo Alcántara, Conejo Ferri, Manuel García Santos, Gabriel Díaz, Carlos Cobo, Manuel Prados, Enrique Llovet (Marco Polo), Aguilera (redactor fotográfico), Enrique Davó de Casas, Manuel Callejón Navas, José Carlos Bruna, Bernabé R. de Henestrosa, Rafael Manín Tornero. Entre los segundos: Salvador González Anaya, Ángel Dotor, Carlos Valverde, Joaquín y Narciso Díaz de Escobar y Ricardo León, entre otros²⁷.

En un primer momento nació siendo un periódico de cuatro páginas, aunque durante la Segunda República se amplió de ocho a doce. Sus dimensiones fueron aumentando a lo largo de los años, alcanzando en 1927 su dimensión más amplia de 62,7-43-5 centímetros. Sobre todo se dedicaba a las noticias locales, aunque con el paso de los años se fue modificando y mejorando su oferta informativa. A partir de 1923 incluso incorporará un mayor número de fotografías, aumentó el servicio telefónico y sacará dos ediciones²⁸.

En el ámbito cultural, el *Diario de Málaga* nos ofrece una gran cantidad de información sobre todo lo que acontece a la actualidad musical de Málaga durante esta etapa de la historia de España, tanto en lo relacionado con la música popular (espectáculos de varietés, ópera flamenca, verbenas, etc.), como en la clásica (conciertos en el Conservatorio María Cristina, en la Sociedad Filarmónica, etc.). A continuación detallaremos algunos de los datos más importantes, clasificándolos según el organismo, escenario o institución donde se realizaran.

ESCENARIOS MUSICALES MALAGUEÑOS

En Málaga, la gran mayoría de los espectáculos, fiestas, bailes y conciertos tenían lugar en diferentes escenarios diseminados por toda la ciudad. Cabe destacar que muchos de ellos fueron creados durante esta etapa histórica, contestando así a la necesidad que tenía Málaga en aquel momento de poseer nuevos y mejores lugares de esparcimiento donde se pudiera reunir toda la sociedad y poder transmitir los valores que se manifestaron, es decir, la cultura, y sobre todo la cultura popular. Otros escenarios, sin embargo, ya estaban desde mucho antes del advenimiento de la República, muchos de ellos de gran tradición y riqueza, como a continuación veremos, y que son actualmente puntos de referencia en España. Los clasificaremos según el espacio utilizado para los espectáculos.

²⁷ Ibid.

²⁸ GARCÍA Galindo, Juan Antonio. *Prensa y Sociedad en Málaga, 1875-1923: la proyección nacional de un modelo de periodismo periférico: (una historia del periodismo en el tránsito a la sociedad de comunicación de masas)*. Málaga: Edinford, 1995, p. 329.

Teatro Vital Aza

Este teatro fue uno de los más antiguos de Málaga. Estaba situado en el Muelle de Heredia, y gracias a la enorme explanada que lo rodeaba, entre sesión y sesión, los espectadores podían disfrutar de un refrigerio, normalmente amenizado con música. El precio de las butacas, por lo general era de 1,50 la butaca y 0,40 la entrada general.

Eran muy característicos de este teatro sus espectáculos de variedades y de revistas, así como de flamenco y baile, realizados por compañías que acudían de todas partes de la provincia y de fuera de esta.

[...] *Secciones a las nueve y diez y media. Gran espectáculo de flamenco por la troupe del famoso cantador El Niño de Priego; El verdadero "as" de los fandanguillos, completando el programa El Niño de la Peña (cantador), Tobalo (bailador), El Habanero (concertista de guitarra).* [...] ²⁹

Tal y como podemos apreciar, la música popular, y sobre todo la música ligera, estilo musical muy de moda en aquella etapa, era la más buscada y apreciada por el público. En este ejemplo la música es sólo una parte más del espectáculo (que en ocasiones se componía especialmente para el mismo). A su vez, debemos hacer alusión a la aparición de la guitarra en estos teatros, así como en las salas de conciertos, instrumento que en etapas anteriores no había gozado de prestigio social en las clases elevadas, pero que ahora se alzaba como el representante principal del estilo español. Comenzó así la “revitalización de un instrumento con sus distintas connotaciones en relación al concepto de tradición (...) En el primer cuarto del siglo XX pues, junto a una toma de conciencia por parte de críticos e intelectuales se actualiza el interés por el papel que ha jugado en la historia de la cultura española, su relación con el espacio europeo y su potencialidad de futuro”. ³⁰

Las compañías de zarzuela y revista también frecuentaban este teatro, las cuales presentaban todo tipo de espectáculos. La gran mayoría de estas compañías eran ambulantes, es decir, viajaban por todos los teatros españoles para ofrecer su repertorio, aunque también solían aparecer compañías a nivel local. Las más afamadas solían permanecer en el teatro por una cantidad de tiempo considerable, y ofrecían un espectáculo muy variado, con un repertorio que iba desde los clásicos a compositores modernos, respondiendo así a uno de los ideales buscados por el primer gobierno de la Segunda República. Las compañías de zarzuela, por regla general, ofrecían tradición y modernidad, dos puntos muy importantes para la transformación cultural española.

²⁹ *Diario de Málaga*, 10 de abril de 1931, p. 3. Archivo Histórico Municipal de Málaga (en adelante AHMM).

³⁰ DE PERSIA, Jorge. “Del modernismo a la modernidad”. Alberto González Lapuente (ed.) *Historia de la Música en España e Hispanoamérica*, Vol. 7. La música en España en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2012, 23-100, p. 50.

Anoche debutó la compañía de zarzuelas y revistas de Beatriz Cerrillo, ventajosamente conocida del público malagueño. En la primera sección se representó “El demonio con faldas”, y en la segunda se estrenó, ante numeroso público, “El país de los tontos”, travesía amorosa, de Paradas y Jiménez”, música de Guerrero. La travesía contiene elementos suficientes, música y letra, para que el público se ría y pase un buen rato distraído [...] Creemos que habrá algunos, quizá bastantes, que repetirán la travesía con sumo gusto.³¹

Las óperas flamencas eran también muy representadas en este teatro, donde se podía disfrutar de un gran elenco de cantaores y bailaores, en ocasiones muy famosos a nivel nacional.

Hoy, grandioso espectáculo de ópera flamenca. A las nueve y media y once y cuarto. La gran troupe de inimitables cantadores, compuesta por los siguientes “Ases”. Niño de Cantillana, Sudovira la Jerezana, Niño de los Olivares, Milagritos la Macarena, Pepe el de Málaga, Diego el Alicantino, Niño de la Flor, Ramón Montoya (el mago de la guitarra) y el As de Ases Niño de Marchena. [...]”³²

Petit Palais

Situado en la Calle Liborio García, este cine-teatro fue inaugurado en el año 1914. Poseía un aforo de unas 600 personas. El precio de las entradas oscilaban entre dos pesetas la entrada de palco y 1,50 la butaca. Se caracterizaba entre los demás porque, aparte de ser un cinematógrafo, también era una sala de teatro, donde se realizaban recitales de lo más variados.

Los recitales poético-musicales fueron uno de los espectáculos más característicos de esta etapa republicana, una variante de concierto muy apreciada por el público, ya que podían disfrutar de una velada de poesía y música a la vez, y en un ambiente muy variado y selecto.

[...] El martes, a las diez de la noche, tuvo lugar el anunciado recital, poético-musical, a cargo del artista belga Paul Rodenbach [...]”³³

Con respecto a la parte cinematográfica, también hemos de tener en cuenta ciertos aspectos. Las primeras películas sonoras en castellano provenían de Estados Unidos, destinadas al mercado español y latinoamericano³⁴, que podían ser interpretadas por actores y actrices tanto españolas como americanas, teñidas de connotaciones folklóricas, donde el cante jondo y el flamenco eran los puntos principales, aunque también podían encontrarse

³¹ *Diario de Málaga*, 4 de junio de 1931, p.2. AHMM

³² *Ibid.*, 27 de julio de 1931, p. 2. AHMM.

³³ *Ibid.*, 21 de julio de 1932, p. 3. AHMM.

³⁴ ARCE, Julio. “*Singin’ in Spain*. Música y músicos en el Hollywood multilingüe (1929-1934)”. Teresa Fraile y Eduardo Viñuela (eds.). *La música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática*. Madrid: Arcibel Editores, 2012, pp. 15-40, p. 15.

elementos ya conocidos del teatro o los espectáculos musicales (opereta, music-hall, revista, variedades, etc.)³⁵

PETIT PALAIS, CINE DE MODA (Aparato The Great Electric Melodion)

Fiestas Populares y Odio Africano (Dibujos) y la gran producción hablada La Canción de la Estema, por Lawrence Tibbett, el mejor barítono del mundo y los famosos cómicos Stan Laurel y Oliver Hardy. Sesión desde las cinco a las doce. Entrada de palco, 2 ptas.; Butaca, 1,50.³⁶

Teatro Lara

Construido en el año 1893, estaba situado en un solar en la calle Torregorda. Su composición era circular, de estructura de madera, con gradas y escenario. Su aforo era de unas 398 butacas de rejillas, 22 palcos, dos gradas y un amplio anfiteatro³⁷. El precio oscilaba entre 0,40 pesetas la butaca y 0,15 el asiento de gradas. Dependiendo del espectáculo, estos precios solían variar. Por su escenario desfilaron numerosos espectáculos de varietés, circo, teatro, zarzuela, flamenco y, sobre todo, cine.

La compañía de revista y varietés de Alegría- Enhart era una de las compañías habituales del Teatro Lara, cuya vedette principal era Lita Enhart, que actuó en numerosos espectáculos de esta índole bajo el telón de dicho teatro, siendo muy ovacionada y querida por el público.

*El sábado último, volvió a presentarse ante sus incondicionales de Málaga la compañía de revistas de Alegría Enhart, ya ventajosamente conocida de nuestro público. La revista "El cine sonoro" en 12 cuadros, letra de Ernesto Polo y música de los maestro Vela y Arquellada [...] La obra fue muy aplaudida y reída repitiéndose algunos números de música.*³⁸

También podemos encontrar algunas representaciones de zarzuelas, aunque no se representaban tan asiduamente como en el teatro Vital Aza.

*[...] Con tres funciones, a precios populares, se presentó anoche ante el público de Lara la compañía de zarzuelas de Bejarano, ya ventajosamente conocidas sus partes principales. Pusieron en escena, con buenas entradas, "La alegría de la huerta", "Molinos de Viento", "El organista" y "no te cases que peligras."*³⁹

³⁵ *Ibíd.*, p. 25.

³⁶ *Diario de Málaga*, 17 de abril de 1931, p. 3. AHMM.

³⁷ LARA García, María Pepa [Josefa]: "El teatro Lara", *La opinión de Málaga, Málaga, La máquina del tiempo*, 24 de mayo de 2015 [en línea]. [fecha de consulta: 4 agosto 2015]. Disponible en: <http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/05/24/teatro-lara/768245.html>

³⁸ *Diario de Málaga*, 18 de mayo de 1931, p. 1. AHMM.

³⁹ *Ibíd.*, 20 de septiembre de 1931, p. 7. AHMM.

Ya entrados en el año 1932, aparece una nueva compañía lírica, la de Lorente Esteve, la cual estrenó en Málaga por vez primera la zarzuela del maestro Balaguer “Al dorarse las espigas”:

Anoche debutó en el coliseo de Atarazanas la compañía lírica de Lorente Esteve, con la reposición de la zarzuela de López Silva y Jackson y música de Chapí “El Barquillero”, y el estreno de “Al dorarse las espigas”, zarzuela en un prólogo y dos actos, música del maestro Balaguer, libro de Luis F. Sevilla y Anselmo C. Carreño. La obra estrenada carece de sentido escénico y está vinculada a los tópicos teatrales más lamentables. Hay escenas, decaídas y carentes de la gracia y del donaire que pretende insuflarle los autores. La música está a tono con el libreto. Una música de charanga y de tonadilla vulgar. El público, escaso, aplaudió a los intérpretes Pilar Navarro, Rosario Peris, Rafael Paredes, Blas Lledó y los señores Sánchez y Pastor. La puesta en escena, pasable. Tenemos que hacer constar el desacierto de la orquesta, que durante toda la noche complicó el desarrollo de la representación.⁴⁰

Resulta muy interesante encontrar este tipo de críticas de corte negativo, algo que no se encuentra muy habitualmente en las críticas de la época, las cuales, por regla general, eran bastante positivas, sobre todo cuando se trataba de compositores e intérpretes españoles.

Con respecto al cante flamenco, era un estilo musical que se daba con frecuencia en casi todos los teatros de la ciudad. Normalmente los artistas escogidos eran conocidos a nivel local o procedentes de otras provincias, aunque en otras ocasiones se invitaban a artistas de reconocido prestigio a nivel nacional. Damos cuenta aquí del espectáculo de cante flamenco en el cual se pueden ver los nombres de los cantantes que allí actuaron:

*Gran espectáculo de cante flamenco. A las ocho y media y diez y media. Reparición de Francisco Montoya. Niño de la huerta. Y su troupe compuesta por. Niño del Valle, Gran Alonso, Manuel Cobos, Niño de Cazalla y otros. [...]*⁴¹

Teatro Cervantes

Llamado frecuentemente en este periódico como el “Coliseo Malagueño”, fue testigo de grandes acontecimientos a lo largo de toda su historia, desde su inauguración en 1870. Por su gran escenario pasaron grandes celebridades del mundo de la poesía, la política, las artes y, por supuesto, la música.

Mañana 23 a las siete de la tarde y en el Teatro Cervantes, se celebrará al primer concierto por la “Orquesta Clásica de Madrid” que dirige el insigne maestro Arturo Saco del Valle, interpretando el siguiente programa:

Primera parte: Obertura en estilo italiano. Schubert.-Albumblatt. Wagner.-St. Pauls. Suite para orquesta de cuerda.- Iloht I Fig. II Ostinato III Intermezzo IV Finale.

Segunda parte: Cuarta sinfonía en “sí bemol”; Beethoven Adagio, Allegro, Adagio, Allegro vivace, Allegro non troppo.

⁴⁰ *Diario de Málaga*, 8 de julio de 1932, p. 2. AHMM.

⁴¹ *Ibíd.*, 3 de Mayo de 1933, p. 5. AHMM.

Tercera parte: Pastoral de verano, poema sinfónico—Honegger—Danzas gitanas—Turina I Zambra II Danza de la seducción III Sacro-Monte.⁴²

Durante la Segunda República, el Teatro Cervantes fue el centro principal de espectáculos de la ciudad. Se utilizaba casi para cualquier evento, desde conciertos, hasta verbenas y bailes. La Asociación de Cultura Musical tuvo aquí su sede principal durante varios años, así como la Sociedad Económica de Amigos del País, que también celebraba en este teatro numerosos conciertos para sus socios. Incluso la Sociedad Filarmónica de Málaga, a pesar de tener salón propio, de vez en cuando cambiaba su sede por la de este gran coliseo.

Poseía una capacidad de 4000 personas aproximadamente y el precio de las butacas variaba según el tipo de espectáculo que se celebrase. Por este escenario pasaron una gran cantidad de artistas de gran renombre, tanto nacional como internacional: Miguel Fleta, Amadeo Baldovino, Quinteto Zimmer, el violinista Francisco Costa y Arthur Rubinstein, entre otros grandes intérpretes. Tal y como podemos observar en las críticas, el público malagueño se volcaba totalmente hacia todos ellos, ofreciéndoles su calidez hospitalaria envuelta en grandes aplausos.

EN CERVANTES. ASOCIACIÓN DE CULTURA MUSICAL

RUBINSTEIN

Ante la Sala de Cervantes, que se encontraba totalmente ocupada, el sábado anterior dio su anunciado concierto Arturo Rubinstein a los asociados de Cultura Musical. El pianista es muy conocido de nuestro público y apenas compareció fue saludado con una salva de aplausos, nuncio de las atronadoras ovaciones con que el auditorio premió la actuación del concertista en cada momento de su programa, vertido de la forma magistral que es peculiar en Rubinstein. (...) Y siempre interpretando con justeza, arrancando al piano toda la emoción que el instrumento puede producir, tenue, leve, dulcísimo, en los apianamientos en que las notas se desgranar con la delicadeza de gotas preciadas de un néctar de ambrosía; solemne definitivo, grandioso, en los trozos altisonantes en que el autor hace ostentación de la brillantez del concepto. (...) Apenas compareció fue saludado con una salva de aplausos, anuncio de las atronadoras ovaciones con que el auditorio premió la actuación del concertista en cada momento de su programa vertido de la forma magistral que es peculiar en Rubinstein. (...)⁴³

Las zarzuelas eran otro de los géneros líricos nacionales que se interpretaban en el teatro. Su gran capacidad hacía las delicias de las compañías de zarzuela que llevaban este arte por todas las provincias españolas.

⁴² *Ibíd.*, 22 de mayo de 1931, p. 1. AHMM.

⁴³ *Diario de Málaga*, 18, de abril de 1932, p. 1. AHMM.

LA MÚSICA EN LA MÁLAGA REPUBLICANA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO “EL DIARIO DE MÁLAGA”

Lista de la compañía lírica del maestro Moreno Torroba, procedente del Teatro Calderón de Madrid.

Primeras tiples cantantes: María Teresa Planas, Amalia Pardo y Victoria Racionero; Tiple cómica: Natividad Piñero; Actriz de carácter: Crisanta Blasco; Otra tiple: Lola P. Orteha; Primer tenor: Emilio Vendrell; Tenor cómico: Antonio Martelo; Barítonos: Matías Ferret y Pedro S. Terol; Otro primer tenor: Manuel Niella; Segundas tiples: Amparo Mantitegué, Pilar Domínguez, Paquita Arteaga, Teresa Álvarez, Pepita Balboa y Pepita Camacho.; 22 coristas de ambos sexos.

Maestros directores y concertadores: Juan Antonio Martínez y Vicente Sais; Director de escena: Pablo Melgosa; Apuntadores: Enrique Esbri y José Salgado.; Escenógrafo: José Olalla; Archivo: de la sociedad Española de Autores Líricos.

Estreno exclusivo de esta compañía “Luisa Fernanda.

Repertorio: “Doña Francisquita, “La Marchenera”, María la Tempranica, Luisa Fernanda, El Caserío, La Pastorela, y otras.

Debut el miércoles 7 de diciembre de 1932, a las diez de la noche, con el estreno de la obra de éxito clamoroso de Federico Romero, Fernández Shaw y el maestro Moreno Torroba, “Luisa Fernanda”, formidable creación de esta compañía.

Los conciertos y exámenes organizados por el Conservatorio oficial de Música de Málaga y las escuelas de declamación y música eran muy frecuentes. Estos conciertos servían, sobre todo, para impulsar a la gran “cantera musical” que comenzó a forjarse en aquella época, proporcionando oportunidades a los jóvenes músicos de darse a conocer en su ciudad.

VELADA EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES DE LA ACADEMIA PROVINCIAL DE DECLAMACIÓN, MÚSICA Y BUENAS LETRAS. ¿Qué suma de grandes esfuerzos representa la velada de exámenes de la Academia de Declamación? resumen de ilusiones, de estudios, de trabajos anónimos: balance de aptitudes: primeras alegrías de triunfo, aplausos, esperanzas. La labor meritisima del profesorado de esta ilustre Academia malagueña, halla a fines de curso, una compensación espiritual en esa velada que es a la vez estímulo y delicia de los estudiantes [...] Finalmente, la encantadora señorita Victoria Luque, deleitó a la selecta concurrencia con preciosos bailes y cuplés, escuchando muchos y merecidos aplausos.[...]”⁴⁴

Cine Moderno

Este cinematógrafo fue uno de los más antiguos y característicos de Málaga, situado en la calle don Juan de Austria e inaugurado en el año 1913⁴⁵. Tenía una capacidad de unas seiscientas butacas y sus precios oscilaban entre 0,30 la butaca y 0,15 la entrada general. Un incendio provocó que tuvieran que reformarlo completamente, teniendo lugar su

⁴⁴ *Diario de Málaga*, 20 de junio de 1933, p. 7. AHMM.

⁴⁵ LARA García, María Pepa [Josefa]. *Historia de los cines malagueños (desde sus orígenes hasta 1946)*. Málaga: Diputación Provincial, Servicios de Publicaciones, 1988.

reapertura en el año 1930. En años anteriores a la instalación del sonoro disponía de una pequeña orquesta de cinco músicos, que se sustituyó finalmente por un órgano mecánico debido al coste elevado de los músicos.

Este cine apostaba sobre todo por producción cinematográfica nacional, apareciendo sobre todo cante flamenco, coplas, fandangos, etc. Muy a menudo se realizaban espectáculos de variedades y revistas.

Desde las cinco de la tarde. Programa cumbre. El original dibujo ZOO REVISTA; la gran novedad LA TERESINA en Español, con CANTE FLAMENCO, por el niño de Talavera y el sentimental bello film EL LOCO CANTOR.⁴⁶

Era muy frecuente la realización de pequeños espectáculos musicales durante los “entreactos”, para los cuales se contrataba a un pequeño grupo u orquestina para amenizar antes de la continuación del espectáculo.

[...] (*Empresa Zambrana*) *El mayor acontecimiento flamenco del año. Tres ases del cante jondo en competencia. La preciosa obra española LA BODEGA. Al final de cada sección cantarán en competencia los famosos ases del cante flamenco. Palanca, Niño de la Rosa Fina y Niño de Alora, acompañados a la guitarra por Pepe el Calderero.*⁴⁷

Desgraciadamente, sólo encontramos noticias de este cinematógrafo hasta el año 1933, aunque sabemos que se unió al cine Echegaray y a Málaga Cinema, formando una cadena cinematográfica conjunta hasta 1940. Cerró sus puertas en 1968.

Cine Echegaray

Inaugurado en 1932, fue construido por el arquitecto Manuel Rivera Vera, y pretendía dar un nuevo concepto de teatro, muy novedoso y moderno. Su inauguración fue muy esperada y relatada por los periódicos. Varias semanas antes de su inauguración, el Diario de Málaga dedicaba casi en todas sus tiradas diarias una página a elogiar el gran trabajo que se había realizado en su elaboración, dando detalles de la construcción, del número de butacas, sus espacios comunes, etc.

La organizadora del espectáculo de inauguración fue la Asociación de la Prensa, tal y como se afirma en el diario del día 21 de octubre de 1932. La Orquesta Charley's (una de las orquestinas más de moda durante esta época), fue contratada para amenizar el evento. Esta orquestina estaba constituida por los músicos Carlos Crovetto, Manuel García, Balbino Coter, Francisco González, Pedro Laporta, Ernesto Crovetto y Manuel Martínez. Estaba especializada en música ligera (jazz, aires cubanos, tanto, etc.), y se interesaban tanto por la música popular española como la surgida fuera de nuestras fronteras, es por ello por lo que se les tiene en grata estima durante esta etapa.

⁴⁶ *Diario de Málaga*, 23 de febrero de 1932, p. 10. AHMM.

⁴⁷ *Ibid.*, 25 de julio de 1933, p. 6. AHMM

No se realizaron tantas representaciones musicales como en otros teatros y salas de la provincia, pero sí que hemos encontrado la participación de algunos intérpretes de la época.

EL PRÓXIMO MARTES DEBUTARÁ EL NOTABILÍSIMO BANDURRISTA MALAGUEÑO ANTONIO SÁENZ FERRER: La Empresa de este salón cinematográfico para valorar aun más los interesantes programas que a diario se ofrecen al público ha contratado al artista malagueño Sáenz Ferrer, quien como fin de fiesta, ofrecerá selecto de su vasto repertorio. Este complemento artístico será a no dudarlo un motivo más de agrado y expansión al que el público sabrá corresponder.⁴⁸

SALONES DE BAILE Y CÍRCULOS DE RECREO

Plaza de toros de la Malagueta

Este gran recinto que tantos espectáculos taurinos proporcionó y sigue proporcionando a la sociedad malagueña, no sólo albergaba corridas de toros. También fue testigo de numerosos espectáculos artísticos y musicales, sobre los cómico-taurino-musicales, destacando aquí, la banda “El empastre”, una de las compañías más asiduas a la plaza de toros formada por profesores de orquesta que, después de las actuaciones de los otros miembros del reparto, interpretaba diversas composiciones populares, las cuales hacían las delicias de todos los aficionados.

[...] *La famosa Banda El empastre, cuyo cartel es tan justo y tan merecido, que en todas partes donde actúa hay que poner en las taquillas el simpático cartel de “No hay entradas”, reaparecerá el domingo por la noche en el Circo de la Malagueta. [...]*⁴⁹

Otra de estas bandas cómicas fue la de “Los de Aragón”. Estaba compuesta por 25 profesores de orquesta y una cantadora de jotas, vestidos todos ellos con el traje típico de su región, los cuales realizaron numerosas giras por Barcelona, Zaragoza, Madrid o Granada, entre otras provincias. Al igual que ocurría con “El empastre”, esta banda era acompañada por una cuadrilla cómica y dos matadores profesionales.

EL DEBUT DE “LOS DE ARAGÓN EN MÁLAGA”. La presentación en nuestro Circo Taurino de la famosa Banda “Los de Aragón”, anunciada para el domingo próximo, promete constituir un acontecimiento artístico musical. [...] La banda aragonesa está integrada por 25 profesores de la Asociación de Zaragoza, y después del concierto lidiarán filarmónicamente una becerra de Pablo Romero, ejecutando entres otros trucos cómico-taurinos, el charlestón baturro, verdadera imitación de las Hermanas Pinillos, y como final de fiesta, cantará la jota con la Agrupación, la popular reina del cante regional María Asencio.⁵⁰

Si en otros teatros y salones malagueños era bastante frecuente asistir a espectáculos de ópera flamenca, será en la plaza de toros donde tendrá su residencia permanente debido a su amplio escenario y al gran aforo existente. Aquí no sólo actuaban cantaores, acompañados

⁴⁸ *Diario de Málaga*, 22 de mayo de 1933, p. 3. AHMM.

⁴⁹ *Ibíd.*, 15 de julio de 1931, p. 2. AHMM.

⁵⁰ *Diario de Málaga*, 30 de julio de 1931, p. 2. AHMM.

por afamados guitarristas, sino que también solían aparecer “bailaoras”, las cuales cumplimentaban todo el cuadro. Algunos de los nombres que en la prensa de la época aparecen son Luís Yance, José Palanca, Pena (Hijo), Angelillo, Bernardo el de los Lobitos, el Niño de Santo Domingo, la niña de la puebla, o Pastora Imperio, entre otros.

[...] Dos nuevos llenos para el sábado y domingo se avecinan en la Plaza de Toros. El día 6 por la noche actuará la troupe de Vadrines que este año ha conseguido reunir a los artistas mejores y más famosos del cante jondo: tres tocaores notabilísimos y nueve cantaores notabilísimos y nueve cantaores de la fama y el arte de la Niña de los Peines, Guerrita, Eusebia de Madrid, Corruco, Niño de Utrera, Cojo de Málaga, Pepe Pinto, Cepero y el nuevo as por seguidillas y solesares Mazaco. La combinación inmejorable de ópera flamenca.⁵¹

Como podemos observar, los espectáculos organizados en la plaza de toros tienen sobre todo un carácter festivo, alegre y cómico, destinado al disfrute y al entretenimiento del público.

Especial mención merece la banda formada por el muy famoso director y profesor del conservatorio don Perfecto Artola Prats, “Los Ases-Inos”, fundada por él mismo, y encargada de interpretar sobre todo música jazz y ligera. Añadimos aquí una de las reseñas encontradas en el periódico acerca de esta famosa banda:

[...] Llegó el momento en que había de presentarse ante los espectadores, la famosa banda “Los Ases-Inos”. Componen esta agrupación los señores Antonio López, Noli Lafuente, José García Cabrera, Fernando Villarejo, Sánchez Vázquez, Benito Alvarez, Pepe Meca, Paco Medina, Sedeño Juani Lafuente, Ernesto Benítez, Carlos Fernández y varios más que no recordamos. Al frente de ella y derrochando gracia y vía cómica, aparece Baldomero Méndez, siendo recibida la agrupación musical con entusiasta ovación. Hecho el silencio, la banda ejecuta, el pasodoble “Artola”, tocan y cantan después “La Giralda”. Grandes ovaciones le hacen interpretar un gracioso “pout-purri” [...] El público aplaude y rieron con entusiasmo. Retirase la banda a los acordes de “Valencia” y es despedida con una atronadora salva de aplausos. [...]⁵²

Gran Hotel Miramar

Este magnífico hotel fue obra del arquitecto Fernando Guerrero Strachan, el cual se inauguró en el año 1926. Por sus grandes salones y jardines pasearon grandes personalidades de la realeza europea, del mundo de la cultura, las artes y la burguesía local. Fue famoso por sus espectaculares fiestas, las cuales podían llegar a acabar a altas horas de la madrugada, todas ellas amenizadas por orquestas, orquestinas o bandas que tocaban toda la noche para el disfrute de los invitados. Normalmente estos eventos estaban organizados por asociaciones o sociedades que servían de punto de reunión de sus socios y como

⁵¹ *Ibid.*, 2 de agosto de 1932, p. 8. AHMM.

⁵² *Ibid.*, 7 de agosto de 1933, p. 5. AHMM.

escaparate para captar nuevos adeptos. También era habitual realizar eventos en honor de alguna personalidad importante:

EL GRAN BAILE DE GALA EN HONOR DE S.A.I. EL JALIFA, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA. Como esperábamos, la animación para la hermosa fiesta de esta noche es indescriptible. Ayer ya era grande el número de billetes retirados, tanto de caballeros como de señoras. Desde luego la gran fiesta ha de revestir la mayor solemnidad y ya puede darse por descontado el éxito. Orquestinas y Bandas. Actuarán, cedidas convenientemente, las Bandas jalifiana y de la Escuadra, habiendo sido contrastadas las celebradas orquestinas Sierra y “Valencia.”⁵³

Tal y como podemos apreciar en el anterior ejemplo, para la amenización de los eventos se contrataban a gran variedad de orquestas. Aquí, aparte de las ya mencionadas, también encontramos otras orquestas, como la “Merry Song”, Orquestina Sierra, orquestina Valencia, etc.

Hotel Caleta Palace

El Hotel Caleta Palace, también fue uno de los puntos importantes de la ciudad, donde la música formaba parte importante del entorno. Su terraza con vistas al mar era utilizada para multitud de espectáculos, tanto de cine, como fiestas, sala de baile, etc. Eran muy frecuentes los “programas dobles”, como el que se muestra a continuación (Cine y espectáculo de baile).

Terraza del Caleta Palace. Hoy, estreno de la súper-joya, Sangre en las olas. Actuación de la célebre, Charley’s Orquesta. Entrada, 1 peseta.⁵⁴

La entrada para este tipo de eventos solía valer una peseta y se tenía derecho a la asistencia al espectáculo completo. La Charley’s Orquesta fue una de las agrupaciones habituales del Caleta Palace. No sólo de este lugar, sino de casi todas las zonas de esparcimiento de la ciudad malagueña. Fue la orquesta más respetada y aclamada de Málaga durante este período. Causaban gran revuelo en sus actuaciones, que eran muy aplaudidas y disfrutadas.

En este maravilloso hotel se realizaban también diversos bailes a lo largo de toda la temporada, algunas organizadas por el mismo hotel, y otras por diversas sociedades.

[...] *La Asociación de la Prensa de Málaga está ultimando los preparativos para el gran baile que ha de celebrarse el próximo sábado, a las diez de la noche en el Caleta Palace, en honor de los excursionistas que han de visitarnos.(...) Los celebrados artistas José Navas y Antonio Sáenz se han ofrecido amablemente a dar dos conciertos, en honor de nuestros futuros huéspedes y cuyos respectivos programas publicaremos en la edición de mañana [...] La renombrada orquestina los Charley’s, que batió el record de resistencia en el baila de*

⁵³ *Diario de Málaga*, 23 de agosto de 1935, p. 10. AHMM.

⁵⁴ *Ibid.*, 20 de junio de 1931, p. 3. AHMM.

*Carnaval celebrado en el Teatro Cervantes, nos ha ofrecido que no descansará ni un solo minuto en la noche del sábado [...] También asistirá al acto la notable Banda Municipal que dirige el competente maestro señor Palanca y que tan justificada tiene ya su fama en Málaga.*⁵⁵

Al igual que ocurría en el Hotel Miramar y en otros salones malagueños, los bailes y fiestas del Caleta Palace solían amenizarse con toda clase de orquestas, orquestinas, bandas de música, de cornetas, bandas militares, etc. Aunque no sólo se centraban en el ámbito de la música popular y la música ligera. También hemos podido encontrar programas de recitales de conciertos realizados por diversos concertistas de renombre.

EL CONCIERTO DE SAENZ FERRER. Tan celebrado artista, cuyos triunfos son bien conocidos en esta población, dará un concierto de bandurria, como ya saben nuestros lectores, habiendo escogido el siguiente programa: Cádiz, Albéniz; Granada, Albéniz; Rumores de la Caleta, Albéniz; Jota, Falla; Córdoba, Albéniz; Sevilla, Albéniz

*EL CONCIERTO DE PEPE NAVAS. También nuestro excelente amigo y muy celebrado artista, Pepe Navas, nos comunica el programa que ha de ejecutar y que es el siguiente: Variaciones sobre un tema de la flauta encantada, Mozart; Estudio-Alard; Serenata, Tárrega; Minué, Sora; Andante, Haydn [...] A las diez de la noche empezará la fiesta, durando hasta la madrugada. De diez a once, la notable banda Municipal dará un concierto. A las once y media, Pepe Navas dará un concierto de guitarra. A las doce, gran recital de Pepe González Marín. A la una, concierto de bandurria por Antonio Sáenz. Desde las once de la noche actuará para el baile la orquestina Charley's. [...]*⁵⁶

El ejemplo anteriormente expuesto causó una gran expectación, al que acudió lo más selecto de la sociedad malagueña, así como numerosos profesores del conservatorio, como don Luis López, el Director del Conservatorio de Música durante aquella etapa, el cual acompañó al piano al famoso Bandurrista.

Las noticias encontradas en relación con este hotel las encontramos sobre todo durante el primer y parte del segundo bienio republicano. Las encontradas hasta 1936 son muy escuetas, informativas y de pocas palabras.

Parque de la Merced

Fue otro de los lugares de esparcimiento de la sociedad malagueña, uno de los primeros centros de ocio de la ciudad, inaugurado el 25 de mayo del año 1929, donde actualmente se encuentra el mercado de la Merced, muy cerca del Teatro Cervantes, el cual permaneció abierto hasta el año 1935.

Las noticias que encontramos sobre este teatro son muy poco elaboradas. Aun así, los datos publicados nos dan una información clara acerca de los espectáculos que allí se representaban: cine, espectáculos de baile, e incluso verbenas. Normalmente había bailes

⁵⁵ *Ibid.*, 9 de marzo de 1932, p. 1. AHMM.

⁵⁶ *Diario de Málaga*, 10 de marzo de 1932, p. 1. AHMM.

con orquestina o banda después de las proyecciones cinematográficas. La Charley's Orchestra jugaba un papel muy importante en este teatro, ya que era la que más actuaba en este recinto, así como también la Banda Municipal, que actuaba sobre todo en las verbenas que allí se organizaban.

Sólo encontramos datos con referencia musical de este cinematógrafo en el año 1931. Cabe suponer que los gastos que conllevaba el poseer una orquestina para amenizar los eventos eran demasiado elevados, por lo que se podría llegar a pensar que fueron eliminados para la seguridad de la continuidad de la sala.

Baños del Carmen

Los Baños del Carmen están considerados como uno de los lugares más emblemáticos de la capital malagueña. Situado en un lugar privilegiado (a orillas del mar), ha sido testigo del paso de numerosas personalidades (delegados de gobierno, personalidades del mundo de la política, la música, la danza, etc.). Hoy en día ha perdido mucho del esplendor que poseía, pero en tiempos de la Segunda República fue uno de los lugares donde se celebraban más espectáculos y fiestas de toda la ciudad, donde la música popular ocupaba un lugar importante. Esta servía para amenizar las fiestas, cenas, etc. que aquí se organizaban. Las bandas de música y las orquestinas eran muy utilizadas para estos actos. Incluso la banda municipal actuaba en algunas de las verbenas. Aparte de estas orquestas, también se organizaban muy a menudo diversos espectáculos musicales, donde distintas vedettes cantaban y bailaban tangos y canciones de distintos géneros.

*[...] Esta noche día del Carmen. Gran verbena popular. De 10 a 11 y media CINE y bailables por la orquesta y altavoces. A las 11 y media DEBUT del notable conjunto americano, constituido por las vedettes chilena y argentina Luci Romero y Angelita Cao, Y el notable barítono, Antonio Videgain. Selecto repertorio de canciones, estilos y tangos argentinos y bailes. [...]*⁵⁷

El cuplé fue otro de los estilos musicales más escuchados en este emplazamiento, interpretados por diversos cantantes, muchos de ellos de bastante renombre a nivel nacional.

Gran verbena. De 10 a 11 cine. A las once baile y cuplé por la gentil bailarina Antonia Rodríguez “Colombina” y la notable y precoz artista Teresa Larrea. A la una gran vista de fuegos de artificios sobre el mar. En los intermedios y final baile.⁵⁸

Con respecto al flamenco, normalmente se ofrecía este tipo de espectáculos después de alguna proyección cinematográfica o algún evento en particular. Los cantantes flamencos que pasaban por los Baños del Carmen, normalmente eran bastante conocidos por el público Malagueño.

⁵⁷ *Diario de Málaga*, 16 de julio de 1931, p. 2. AHMM.

⁵⁸ *Ibíd.*, 15 de agosto de 1931, p. 2. AHMM.

Pena (hijo) y "Corruco de Algeciras", acompañados a la guitarra por Francisco Millet, ya cerca de la madrugada y cumpliendo estrictamente el programa anunciado, deleitaron a la numerosa concurrencia con la interpretación de sus cantes escogidos (...) Ante los insistentes aplausos de la concurrencia, Pena y Corruco tuvieron que cantar numerosas coplas y seguramente de no haber demostrado cansancio todavía se les estarían oyendo sus apasionados cantes.⁵⁹

Para las verbenas, la música se interpretaba en diversas zonas de los baños, como en la terraza, el comedor, la pista de tenis, etc. Todos ellos lugares reservados para los bailes. Estas verbenas podían durar hasta altas horas de la madrugada, con orquestas y orquestinas actuando en directo o incorporando grandes altavoces conectados a aparatos reproductores.

*LA GRAN VERBENA DEL DÍA 25 EN LOS BAÑOS DEL CARMEN [...] Asistirán dos notables orquestinas, la Agrupación Artística Musical y la renombrada Banda Municipal que dirige el competente maestro don Antonio Palanca. Esto quiere decir que los amantes del baile podrán disfrutar durante toda la noche hasta sin descanso, porque también los altavoces instalados por la reputada casa Ballesteros han de funcionar durante los intermedios. [...]*⁶⁰

Existieron diversas orquestas que actuaban con asiduidad en todas estas fiestas y verbenas, como la Orquesta Sekuski, la Orquesta Chapell, Derby o la Orquesta Barrera. A su vez, la Banda Municipal ocupaba un papel muy importante, así como la banda militar y la banda de cornetas y tambores.

INSTITUCIONES MUSICALES Y ACADEMIAS

El Conservatorio Oficial de Música (Anteriormente, Conservatorio María Cristina)

Este Conservatorio proviene del Antiguo Conservatorio María Cristina, cuya existencia comenzó en el siglo XIX de manos del gran compositor Eduardo Ocón y Rivas, una de las personalidades más importantes del panorama musical malagueño. La importancia que este conservatorio alcanzó durante la Segunda República se encuentra en que, después de más de medio siglo de lucha, por fin se consigue que sea reconocido por el Estado.

Se dispone que el profesorado del centro malagueño forme un solo escalafón con el de los Conservatorios de Barcelona y Córdoba.⁶¹

La apertura del curso académico 1931-1932 se realizó el sábado 21 de noviembre de 1931, a las cuatro y media de la tarde, con la presencia del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. El director del Conservatorio durante esta época fue el señor López Muñoz, profesor de piano y director de orquesta. Como profesores se encontraban, entre otros, Fermín Pérez, Julia Torras, Pedro Mejías y Leandro Rivera Pons

⁵⁹ *Ibíd.*, 18 de agosto de 1935, p. 9. AHMM.

⁶⁰ *Ibíd.*, 25 de junio de 1933, p. 2. AHMM.

⁶¹ *Gaceta de Madrid*, 6 de septiembre de 1931.

La Sociedad Filarmónica de Málaga, como buena benefactora del Conservatorio en tiempos anteriores a la instauración de la república, ya que fue esta asociación la que impulsó la creación de un conservatorio de música en Málaga y la que se ocupó de su dirección, aún se encontraba muy unida al mismo durante este período. En numerosas ocasiones se realizarán conciertos de alumnos en los salones de la Filarmónica para el fomento de la cantera musical malagueña.

[...] Esta noche, a las nueve y media, organizada por la Sociedad Económica se celebrará en el salón de actos de la Sociedad Filarmónica una velada musical con la cooperación del Profesorado y alumnos del Conservatorio Oficial de Música.⁶²

Surge aquí la “Asociación profesional de alumnos del conservatorio de Música”, reuniendo a una gran cantidad de alumnos con la esperanza de mejorar cuanto sea posible la situación del conservatorio y de ellos mismos, impulsando la labor artística de los alumnos para darlos a conocer al público. No volveremos a encontrar noticias suyas hasta ya entrado el año 1933.

Esta fue la relación de profesores durante el curso 1931/1932⁶³

Luis López Muñoz	Profesor numerario de solfeo, y director del centro
Miguel Fermín Pérez Zunzarren	Profesor numerario de violín
Leandro Rivera Pons	Profesor numerario de solfeo
Pedro Megías Martínez	Profesor Numerario de armonía, estética e Historia de la música
Julia Torres Pascual,	Profesora numeraria de piano
Antonia Ruiz Mayorga	Profesora auxiliar de piano
Andrea Rodríguez Escribano	Profesora auxiliar de solfeo
Joaquín González Palomares	Profesor auxiliar de violín

Aparte de los conciertos de alumnos, también se realizan dentro del salón de actos del conservatorio numerosas conferencias relacionadas con la música, la política, la literatura y la danza. También se realizaban numerosos recitales llevados a cabo por personalidades de reconocimiento artístico a nivel local y nacional.

RECITAL EN EL CONSERVATORIO. El jueves último, el notabilísimo concertista de bandurria don Antonio Sáenz Ferrer obtuvo un resonante triunfo, confirmación plena del envidiable prestigio adquirido por nuestro paisano en sus actuaciones anteriores. (...) Sáenz interpretó maravillosamente el programa trazado: Beethoven, Granados, Albéniz y Mozart. También dio a conocer un fandanguillo de J. Belmar y “Paisaje andaluz”, de pepe Navas. (...) El auditorio quedó satisfechísimo del recital, por cuyo éxito felicitamos efusivamente a los

⁶² *Diario de Málaga*, 19 de diciembre de 1931, p. 7. AHMM.

⁶³ *Ibíd.*, 5 de octubre de 1932, p. 2. AHMM.

dos ilustres artistas, así como a la Sociedad Económica de Amigos del País, organizadora del acto.⁶⁴

A partir del curso 1932, los alumnos podían optar a varios premios. Dentro de estos concursos, es muy importante destacar la concesión de los “Premios Barranco”, organizados por la Sociedad Filarmónica de Málaga, y cuyo nombre proviene de José Barranco Borch, antiguo director de esta Sociedad. La cuantía del premio era de “dos mil pesetas”, cuantía muy considerable si la comparamos con otros premios a nivel nacional, como el Concurso Nacional de Música del año 1931, en el que el premio asciende a “cinco mil pesetas”.⁶⁵

LAS OPOSICIONES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PREMIO BARRANCO

Esta mañana, a las diez, dieron comienzo los ejercicios de oposición para adjudicar el Premio Barranco. Cada cinco años se celebran estas oposiciones convocadas por nuestra prestigiosa Sociedad Filarmónica, constituyendo siempre torneos brillantísimos, verdaderos acontecimientos del arte musical [...] A la hora prefijada constituyose la presidencia, integrada por el presidente de la Sociedad Filarmónica, don Miguel Ángel Ortiz Tallo; el vicepresidente de la misma entidad don Francisco Facio; los vocales don Antonio Hurtado y don Antonio Delgado; don Luis López, director del Conservatorio; las profesoras de dicho centro doña Julia Torras y señoritas Soriano Alba Ruiz Mallorca; don Ricardo Ansaldo, profesor de Música y secretario accidental de la Filarmónica y doña María Lafuente. El tribunal técnico estaba compuesto por don Miguel Martín F. García Varo, como presidente y como vocales: la señorita Miquel, profesora de Música de esta Escuela Normal del Magisterio; señora de Lozellier; señor Palanca, director de la Banda Municipal; don Domingo López, Maestro de Capilla de esta S. I. Catedral; don Sebastián Cabezas y don Francisco Buzo, profesor de piano [...]

LOS EJERCICIOS

*Consisten en la ejecución de la Fantasía-Obertura 19 de Chopin y de una obra de elección libre y en la lectura de un manuscrito que se entregará a los opositores con cinco minutos de antelación.*⁶⁶

Academia Provincial de Declamación, Música y Buenas Letras

No era una academia dedicada enteramente a la música. Su especialidad, sobre todo, era la declamación, la literatura y la formación de actores y actrices. Las matrículas para esta academia comenzaban en el mes de octubre y eran gratuitas tanto para alumnas como para alumnos mayores de doce años y que estén autorizados por sus padres o tutores. Su director fue el periodista Narciso Díaz de Escobar, escritor y hombre de letras, personaje de gran renombre en la historia malagueña. El Teatro Cervantes sirvió como lugar de encuentro

⁶⁴ *Diario de Málaga*, 20 de mayo de 1931, p. 1. AHMM.

⁶⁵ *Gaceta de Madrid*, 9 de abril de 1931, p. 121.

⁶⁶ *Diario de Málaga*, 29 de septiembre de 1935, p. 12. AHMM.

para muchas de las actuaciones y veladas realizadas por esta Academia, en la cual participaban todos y cada uno de los alumnos matriculados.

A pesar de que, como ya hemos afirmado, era una academia dedicada sobre todo a la formación de actores, en algunos momentos sí que hemos podido encontrar algunos conciertos musicales que se intercalaban con recitales poéticos:

[...] *La velada que en la pasada semana nos proporcionó la Academia Provincial de Declamación y música, no pudo ser más atrayente ni obtener éxito más lisonjero. Después de una sinfonía, muy bien ejecutada al piano, por la señorita López Subiri y de bailar la señorita Dolores Aranda, los bailes “Faraón”, “Gitanerías” e Industrias”, se representó el juguete cómico “Los pantalones”, por las señoritas Torres Moya, Arjona Martínez y Padilla Gallardo y Pérez Ruiz y los señores Fernández Huercano y Molina. [...]*⁶⁷

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES MUSICALES

Sociedad Filarmónica de Málaga

Fundada por Antonio Cappa en el año 1868 con el nombre de “Sociedad de Conciertos Clásicos”, es una de las sociedades de ámbito artístico y, sobre todo, musical, más antiguas y de mayor renombre en la provincia de Málaga. Cambió al nombre que conocemos actualmente en el año 1869. Los salones de esta asociación se encontraban (y se siguen encontrando) en el antiguo Conservatorio de Música María Cristina de Málaga (antiguo convento de San Francisco), que fue creado en un primer momento por esta sociedad, bajo la dirección del director y compositor don Eduardo Ocón y Rivas en el año 1880, con el nombre de “Real Conservatorio de Música María Cristina”.

La sociedad Filarmónica de Málaga fue testigo de grandes acontecimientos musicales. Por su mítica sala de conciertos (considerada actualmente como una de las mejores salas a nivel nacional) han pasado grandes solistas y compositores tanto de renombre nacional como internacional. Esta fue su junta directiva para el año 1931:⁶⁸

Presidente	Luis Muñoz-Cobo Arredondo
Vicepresidente	Francisco Fazio Cárdenas
Tesorero	Wenceslao Cotelo del Olmo
Secretario	Miguel Ángel Ortiz Tallo
Archivero	Antonio Soler Fernández
Vocales	Félix Corrales Aparicio, Rafael Picasso Sierra, Mauricio Loyzelier.

Debemos señalar que los conciertos de esta Sociedad no se realizaban sólo en el Salón María Cristina, sino que también se realizaban en el Teatro Cervantes, o incluso en la plaza

⁶⁷ *Diario de Málaga*, 8 de marzo de 1932, p. 3. AHMM.

⁶⁸ *Ibid.*, 10 de agosto de 1931, p. 2. AHMM.

de toros, dependiendo de la ocasión que se presentara. A su vez, estaban reservados para los socios de la misma, no pudiendo acceder a la sala ninguna persona que no se hubiese presentado en las oficinas de la Sociedad para retirar, una vez presentado su carnet de socio, las entradas de dicho concierto. Dichas entradas se retiraban en su domicilio local, en Calle Marqués de Valdecañas, número 2.

Sociedad de Profesores de Orquesta

Esta sociedad fue creada en el año 1932 con el objeto de velar por los derechos tanto profesionales como económicos de los músicos de orquesta, tan desprotegidos en aquella época.

Su junta, publicada en el Diario de Málaga, estaba compuesta por las siguientes personalidades:⁶⁹

Presidente	Federico Sánchez Ortega
Vicepresidente	Antonio Suárez Gutiérrez
Secretario	Vicente Ancés Narváez
Vicesecretario	Virgilio Román Baeza
Tesorero	José del Olmo Martín
Contador	Ramón Bono Hernández
Vocal Primero	Antonio Pérez Tejada
Vocal Segundo	José Turpín Fernández
Vocal Tercero	Bernardo Puyuelo Domenech

Su domicilio social estaba situado en la sede de la Sociedad Filarmónica de Málaga (Calle Marqués de Valdecañas, número 2). En su primera reunión, en la que hemos podido encontrar los datos en el periódico del día 30 de enero del mismo año, podemos comprobar su profundo interés en la creación de una orquesta sinfónica local. Con esta sociedad se pretendía mantener una cierta regulación entre los músicos de orquesta, el cual debía hacerse socio de esta sociedad si quería actuar en espectáculos. Quienes no lo fueran, no podrían participar en ningún evento, festividad, verbena o concierto que se realizase en la provincia malagueña.

*LOS PROFESORES DE ORQUESTA. Otra de las visitas recibidas hoy, continuó diciendo el gobernador, ha sido la del presidente de la asociación de Profesores de orquesta, que vino a darme cuenta de que por el dueño del cabaret "Chinitas", se pretende contratar a profesores no asociados. He dispuesto se oficie a dicho señor en el sentido de que al contratar nuevos profesores no prescinda de músicos asociados.*⁷⁰

Asociación de Cultura Musical

⁶⁹ *Ibíd.*, 28 de enero de 1932, p. 5. AHMM.

⁷⁰ *Diario de Málaga*, 22 de diciembre de 1932, p. 5. AHMM.

Esta asociación fue, junto con la Sociedad Filarmónica de Málaga, una de las de mayor envergadura en la ciudad de Málaga. Su sede principal estará en Madrid, en la cual se formaron diversas delegaciones por diversas provincias a lo largo de todo el territorio nacional, y Málaga fue una de aquellas delegaciones, creada en 1930. Fue muy especial por tres motivos: primeramente, en la ciudad existía una Sociedad Filarmónica con gran tradición que siguió actuando paralelamente a la Asociación de Cultura Musical; a su vez, la creación de la Delegación de Málaga es muy tardía, debido a la existencia de la Sociedad Filarmónica; y finalmente, su actividad duró sólo cuatro temporadas sin que se hayan encontrado motivos para su desaparición pues los conciertos se siguieron dando sin que mermase la calidad de los intérpretes.⁷¹

A estos conciertos sólo podían acceder sus socios, siendo estos los encargados de los fondos para el sostenimiento de esta delegación. La temporada completa tiene una duración de diez meses, comenzando desde septiembre a junio, en los que se celebraban un mínimo de diez conciertos con artistas de gran renombre en el ámbito musical. Las cuotas eran bastante económicas: cinco pesetas los caballeros, tres pesetas las mujeres y los hijos de los socios y dos pesetas a los profesionales de la música y los alumnos del Conservatorio. Gracias a estas cuotas, el número de socios fue bastante elevado para la época. En el año 1931 pasaban de los ochocientos socios. Las adhesiones de socios se podían realizar en los almacenes de música malagueños de Encina y Olmo y en la Delegación de la Asociación de Cultura Musical, en la Plaza de Riego, 2, 2º.

Su labor principal, tal y como ellos presentan es realizar un “impulso romántico a la difusión del bello arte de la música, el más sugeridor de hondas emociones estéticas”⁷². Con esto pretendían “popularizar la buena música, congregar a los aficionados inteligentes y aficionar a los apercebidos para las vibraciones del sentimiento”.⁷³

Por regla general, la Asociación publicaba cada año en el Periódico un resumen de sus actividades, junto con el balance de la situación y un pequeño anticipo de cómo sería la nueva temporada. Las noticias de sus conciertos están muy elaboradas. No sólo se presentan los programas de los conciertos, sino que, junto a ellos, se escribía una breve biografía del artista o grupo de cámara. A su vez, después de cada concierto, se publicaba una crítica sobre todo lo acontecido durante el mismo, las cuales solían ser muy positivas.

Los conciertos de esta Asociación normalmente se realizaban en el Teatro Cervantes, aunque a partir de finales de 1932 y 1933, también utilizaba la Sala del Conservatorio Oficial de Música de Málaga.

⁷¹ LÓPEZ Marinas, Juan Manuel. La asociación de cultura musical (la cultural) en Málaga (diciembre de 1930-Mayo de 1934). *Isla de Arriarán: revista cultural y científica*, (31), 157-194, 2008, p. 157-194.

⁷² *Diario de Málaga*, 12 de noviembre de 1931, p. 7. AHMM.

⁷³ *Ibid.*, 22 de septiembre de 1932, p. 1. AHMM.

A pesar de los buenos augurios del comienzo, a partir del año 1933, se comienza a ver un descenso en el número de abonados, tal y como podemos ver en una de las noticias del Diario de Málaga.

[...] *Lástima que a estas reuniones de la Asociación de Cultura Musical no concurra mayor número de aficionados. En Málaga se siente el arte, pero se carece de disciplina para asistir a las solemnidades artísticas. [...] La labor de la Cultural en Málaga merece el apoyo de los malagueños que no significa sacrificio, puesto que quien acude a las reuniones musicales de dicha entidad resulta beneficiado ya que escucha a los más eminentes concertistas a cambio de cotizaciones muy reducidas.*⁷⁴

Los malos presentimientos que este anuncio ya desataban se vieron reflejados en 1934, año en el que encontramos muy pocos escritos de prensa y programas de conciertos, para luego desaparecer totalmente a partir del año 1935.

Círculo Mercantil

Fue otra de estas grandes asociaciones que velaban por la cultura en Málaga. A pesar de que se dedicaba sobre todo a otras artes, como la literatura o la pintura, también hubo un hueco para la música.

*EN EL CÍRCULO MERCANTIL. GRAN CONCIERTO. La Junta Directiva de este Casino se complace en hacer público para conocimiento de sus conocidos que el lunes próximo a las diez de la noche tendrá lugar un concierto a cargo de la celebrada soprano señorita Teresa Daniel y el gran tenor malagueño Aurelio Anglada [...] Les acompañará al piano el maestro Pitto Santaolalla. El concierto constará de de dos partes y un dúo final, cuyo programas recibirán todos al entrar.*⁷⁵

La entrada a estas veladas y conciertos sólo estaba permitida a los socios del Círculo y a los miembros de su familia a los que se les permitiera.

Esta asociación también apostaba por las jóvenes promesas del mundo de la música, abriendo sus puertas a todos ellos para ofrecerles un público con el que darse a conocer.

*CIRCULO MERCANTIL DE MÁLAGA. Gran recital de piano por la eminente pianista española Carmencita Pérez, primer premio, entre los primeros del Conservatorio de París y subvencionada por el Gobierno para difundir en el extranjero la música española (...) La fama de que viene precedida esta imponderable artista, que ha sabido con su irreprochable interpretación conquistar triunfos clamorosos para sí y para el arte español, llevando por todas partes prodigiosas obras de nuestros más inspirados compositores, ha sugerido a esta Junta Directiva la idea de invitarla a dar un concierto en este Círculo, para que nuestros consocios y sus familias puedan deleitar su espíritu con la exquisitez de su arte. [...]*⁷⁶

Asociación libre de artistas

⁷⁴ *Diario de Málaga*, 21 de diciembre de 1933, p. 7. AHMM.

⁷⁵ *Ibid.*, 3 de febrero de 1934, p. 6. AHMM.

⁷⁶ *Ibid.*, 17 de octubre de 1935, p. 3. AHMM.

Esta asociación, al igual que ocurría con la academia provincial de declamación, no se encargaba por completo de la música y a los conciertos musicales. Se implicaba sobre todo con la literatura y los recitales literarios, pero sí que es cierto que en muchas de sus reuniones la música era parte importante. Normalmente esta era añadida después de conferencias, discursos, recitales lingüísticos, etc., y en gran parte de ellas, la música era interpretada por los mismos profesores del conservatorio oficial de música de la ciudad.

La A.L.A estaba formada durante la etapa que nos ocupa por las siguientes personalidades, que se comprometieron a seguir con la labor de sus predecesores en todo lo referente a la realización de recitales, conferencias, conciertos, etc.⁷⁷

Presidente	Ignacio Mendizábal
Secretario	Luis Salazar
Tesorero	Luís Porras
Vocales	Luís Torreblaca, Francisco Garcés, Domingo Fernández Barreira y Vicente Zaragoza.

Sociedad Económica de Amigos del País

Esta sociedad fue una de las de mayor envergadura y arraigo en Málaga. Con más de cien años de antigüedad, ha sido testigo de numerosos hechos históricos, no sólo en el ámbito político, sino también en el ámbito de la cultura y las artes. Ha sido y sigue siendo una de las grandes impulsoras de la cultura en la provincia de Málaga, apostando por el avance cultural como la única meta para la evolución de la sociedad española.

Como gran impulsora de las artes y de la música, organizó en sus salones numerosos conciertos, por los que pasaron las grandes figuras de la música en España durante esta época. A su vez, fue una de las grandes ayudas de la Masa Coral “Málaga”, de la que hablaremos más detalladamente, la cual incluso celebraba en los salones de la Económica sus juntas generales.

*Masa coral “Málaga”. Convocatoria. Se ruega a todas las personas que han enviado su adhesión a la Masa Coral, que asistan a la junta general extraordinaria que ha de celebrarse hoy, a las diez de la noche, en el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País.*⁷⁸

Al igual que ocurría con la Asociación de cultura musical, sólo los socios abonados de la económica tenían acceso a la gran mayoría de los eventos, salvo expreso permiso, de la sociedad.

⁷⁷ *Diario de Málaga*, 9 de enero de 1932, p. 5. AHMM.

⁷⁸ *Ibid.*, 22 de septiembre de 1931, p. 3. AHMM.

El Conservatorio Oficial de Música de Málaga también colaboraba con esta Sociedad, organizando conciertos realizados por los profesores y los mismos alumnos del conservatorio, proyectando así su carrera musical y concertista, haciendo que pudiesen interpretar su arte fuera de las puertas del conservatorio, y dándose a conocer al público y a la sociedad.

*VELADA ARTÍSTICO-MUSICAL. La Sociedad Económica inaugura el próximo sábado a las diez de la noche sus actos de cultura y artístico-musical de la temporada de 1932-33 con una velada en la que cooperan profesores del Conservatorio Oficial de Música, alumnos del mismo Centro y artistas eminentes como el baritono don Rafael Alfonso, del Teatro Lírico de Milán. [...]*⁷⁹

AGRUPACIONES MUSICALES MALAGUEÑAS

Banda Municipal

Fue una de las agrupaciones musicales más históricas de Málaga. Pertenecía al Ayuntamiento, por lo que se dedicaba no sólo a ofrecer conciertos musicales, sino que también participaba en actos oficiales, donde tenía que interpretar diversas piezas ya predeterminadas por el acto, como el himno nacional, marchas, etc.

Su director fue Antonio Palanca Palanca, maestro que cosechó gran fama en Málaga. Normalmente sus actuaciones eran al aire libre y muchos de sus conciertos eran gratuitos. Su sede principal se encontraba en el Paseo del Parque, donde ofrecían conciertos para toda la población malagueña. Los conciertos se celebraban a las doce de la mañana, los domingos durante el período otoñal y primavera y a las diez de la noche en verano, los jueves y los domingos. Para estos, el Ayuntamiento dispuso una tribuna para la música a mediación del Paseo del Parque, que luego fue reformada para mayor comodidad de los músicos.

*[...] Atendiendo los justos deseos del público y dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento disponiendo la instalación de una tribuna para la música en el paseo central del Parque, esta Alcaldía ha dispuesto que se prohíba la circulación de vehículos, por el citado paseo central en las noches de jueves y domingos en que la Banda Municipal celebre conciertos. (...) Asimismo, de acuerdo el señor Arquitecto municipal con el director de la Banda, se dispondrá por la Alcaldía la ampliación de la tribuna provisional y la ejecución de los trabajos necesarios para que ésta reúna las mejores condiciones acústicas.*⁸⁰

Los festejos relacionados con las fiestas populares malagueñas eran también momentos clave para actuaciones de la banda municipal, como verbenas, la feria de Málaga, bailes o festividades en honor a algún alto dignatario o personalidad relevante el mundo de la política o las artes. Actuaban durante todo el período de duración de las fiestas, incluyendo los actos de inauguración y clausura de las mismas.

⁷⁹ *Diario de Málaga*, 2 de noviembre de 1932, p. 3. AHMM.

⁸⁰ *Ibid.*, 5 de agosto de 1931, p. 1. AHMM.

Masa Coral Málaga

Fue considerada como una de las grandes agrupaciones vocales creadas íntegramente en Málaga durante la Segunda República, y formada en su mayor parte por malagueños que querían conocer y dar conocimiento de la música popular española y andaluza, ahondando tanto en piezas de otras épocas como de actualidad. Incluso daban la oportunidad a profesores del conservatorio, alumnos o compositores aficionados, de dar a conocer sus obras, considerando a estas el ejemplo más claro de la música popular española. Actuaban en prácticamente todas las salas y asociaciones anteriormente citadas y para los más diversos eventos: para las fiestas en honor a los extranjeros residentes en Málaga, para las grandes fiestas populares de la provincia, conciertos en los salones de las diferentes asociaciones y sociedades malagueñas, etc.

Su director artístico fue el maestro Manuel Pitto Santaolalla, profesor del Conservatorio Oficial de Música. Sobre todo se creó para, según este mismo profesor “despertar el estímulo de los jóvenes y aficionados a la música en general para que acudan a sus filas, sumándose a sus tareas artísticas y coadyuvando a la consolidación de un órgano de cultura popular que tan alto puede poner el nombre de esta ciudad”.⁸¹

La Masa Coral fue creada en 1931, pero su primer concierto no se realizó hasta abril del año siguiente, el cual causó un enorme éxito y unas críticas muy positivas.

[...] *Anoche se presentó en la Sociedad Filarmónica la “Masa Coral Málaga”, ante numeroso auditorio, viéndose los salones concurridísimos hasta el extremo que fueron muchos los que tuvieron que escuchar el concierto en pie. Auguramos éxitos rotundos a la agrupación integrada por un nutrido grupo de jóvenes de ambos sexos, que han unido un entusiasmo para que sea realidad en Málaga lo que en muchas capitales es desde hace tiempo elemento valioso de cultura musical: La Masa Coral.* [...] ⁸²

En sus comienzos no poseía oficinas propias, por lo que debían utilizar las instalaciones de las asociaciones que sí estaban establecidas. No encontró sede propia hasta septiembre de 1932, donde encontramos datos acerca de sus oficinas, en Calle Moreno Mazón, número 15, aunque también realizarán algunas gestiones en las oficinas de la misma Sociedad Filarmónica de Málaga.

Una de sus sedes principales fue el Conservatorio Oficial de Música, cuya sala era utilizada como lugar de ensayos, donde actuaban asiduamente.

[...] *Gran concierto de música folklórica en honor de los invernantes extranjeros, hoy, en el Salón de actos del Conservatorio Oficial de Música, a las nueve y 45 de la noche.* ⁸³

⁸¹ *Diario de Málaga*, 8 de Septiembre de 1932, p. 5. AHMM.

⁸² *Ibíd.*, 25 de abril de 1932, p. 1. AHMM.

⁸³ *Ibíd.*, 31 de enero de 1936, p. 8. AHMM.

La música que interpretaban era de compositores españoles, dando a conocer a todos ellos y ofreciendo al público una música de calidad y española, uno de los objetivos de renovación cultural de la República. Su programación normalmente estaba dividida en dos o tres partes: la primera y segunda partes estaba dedicada a compositores españoles de cualquier provincia (Galicia, Cataluña, Madrid, etc.), aunque según la ocasión, también interpretaban composiciones de maestros extranjeros. La última se reservaba para la música popular andaluza, la cual era muy apreciada por el público.

Esta Masa Coral también se encargaba de organizar diversas conferencias relacionadas con la música.

*[...] Se pone en conocimiento de los señores socios que esta Sociedad celebrará hoy miércoles, día 20, a las siete y media de la tarde, en el Salón de Actos del Conservatorio Oficial de Música, una interesante conferencia que estará a cargo del ilustre doctor Alfonso, vicepresidente de la Masa Coral de Madrid, quien disertará sobre el tema "La música como lenguaje del alma", con ilustraciones al piano. Quedan invitados los socios y sus familiares, así como el elemento estudiantil de todos los centros docentes. [...]*⁸⁴

FERIA, FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS MUSICALES

Para la sociedad Malagueña, uno de los acontecimientos sociales más importantes eran las fiestas, bailes y ferias que se realizaban en la provincia, ya que gracias a ellas podemos observar el carácter popular de las mismas y el espíritu folklórico más tradicional de la provincia, algo que, como ya hemos visto, estaba muy arraigado en la sociedad de la Segunda República.

En Málaga, gracias a la prensa, podemos detallar con precisión la gran mayoría de las festividades que se realizaron durante este período histórico. La gran mayoría de ellas eran organizadas por asociaciones locales para recaudar fondos, o simplemente para conmemorar algún santoral, en honor a forasteros, o a alguna celebridad, o las fiestas de un barrio en particular. A estas fiestas solían acudir toda clase de personalidades: ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, etc. no sólo de la provincia sino también de otras ciudades o incluso de Madrid. Para estas festividades se solía contar con toda clase de recursos musicales. La Banda Municipal, al ser una de las agrupaciones con mayor estabilidad, estaba muy comprometida con cualquier acto o celebración que se realizase en Málaga. Suele aparecer en casi todos los programas de los actos y fiestas que hemos encontrado en la prensa. Normalmente actuaba por orden del ayuntamiento.

*Ayer, día 1º de Mayo y para conmemorar la Fiesta del trabajo, se organizó una imponente manifestación con banderas que recorrió las calles de la capital, cantando la Marsellesa con letra española y el Himno internacional. [...] A la cabeza marchaba la Banda Municipal, tocando la Marsellesa y el Himno de riego. [...]*⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*, 20 de mayo de 1936, p. 7. AHMM.

⁸⁵ *Diario de Málaga*, 2 de mayo de 1931, p. 1. AHMM.

Los eventos con motivo de la llegada de alguna personalidad importante del mundo de la política o las artes, eran muy frecuentes por aquella época. Se realizaban diversos actos, que solían durar todo el día y algunos incluso parte de la noche.

*El ministro de instrucción pública don Marcelino Domingo, llegará a Málaga, definitivamente, pasado mañana sábado en el tren expreso de las diez y veinte de la mañana. Los actos que en su honor se celebrarán son los siguientes: Sábado 21: A la una tarde, almuerzo en los Baños del Carmen, ofrecido por los profesores del Conservatorio oficial de Música. A las cuatro y media, apertura del curso académico en el Conservatorio Oficial de Música. [...]*⁸⁶

Pero sin duda, la festividad más importante de la provincia era la feria de agosto. Se realizaba en diversos lugares repartidos por toda la ciudad: Martiricos, Puerto, Paseo del Parque, Baños del Carmen, etc. Estos festejos tenían una duración de una semana aproximadamente, pudiendo incluso añadir un día más si resultaba imposible encajar todos los eventos que ya estaban contratados. Los festejos que se organizaban contenían toda clase de atracciones de lo más variadas: fiestas infantiles, verbenas marítimas, bailes, etc. donde la música ocupaba un lugar importante. Las bandas eran las encargadas de poner música a la gran mayoría de estos eventos, tanto amenizando como realizando conciertos populares donde ellos eran los protagonistas principales. Aquí lo que se impone es la música popular. A menudo también encontramos numerosos espectáculos de cante jondo, en el que participaban los mejores artistas malagueños y de otras provincias. El Parque de Martiricos era el lugar principal donde se pretendían organizar la gran mayoría de los eventos de estas fiestas de verano. Su ambiente campestre y aristocrático lo hacía el lugar ideal para las reuniones populares de la sociedad malagueña.

*MARTIRICOS, PARQUE TÍPICO DE LAS FIESTAS VERANIEGAS. Desde hace varios años el parque de Martiricos es el emplazamiento obligado de todos los espectáculos festeros. Desde que un malagueño benemérito “descubrió” el magnífico sitio, nuestro parque andaluz adquirió un prestigio de belleza pura, de encantos modernos, de permiso popular. [...]*⁸⁷

Otro de estos eventos importantes en la sociedad malagueña, y también muy esperados, eran los bailes organizados por la Asociación de la Prensa. Se realizaban en el Teatro Cervantes y todo lo recaudado en ellos se destinaba a fines benéficos. A estos eventos solía asistir la flor y nata de la sociedad y de las personalidades políticas. Por lo general, esta fiesta era de carácter anual, en la que participaban numerosas bandas y orquestinas. El precio de estos eventos oscilaba entre 150 pesetas un palco principal con seis entradas, 100 pesetas un palco del segundo piso, 10 pesetas una butaca de patio, ocho una butaca del segundo piso y seis una butaca del tercer piso. Los billetes de caballero con derecho a dos entradas de señora valían 15 pesetas.

⁸⁶ *Ibíd.*, 19 de noviembre de 1931, p. 9. AHMM.

⁸⁷ *Ibíd.*, 17 de julio de 1934, p. 1. AHMM.

Con gran brillantez se celebró ayer la Fiesta de la Prensa. (...) La animación duró hasta las cinco de la mañana, no cesando ni un momento el baile en el Salón del piso principal y en el escenario. En el primero batieron el record de resistencia “Los “Charley’s” y en el segundo estuvo incansable la notable Banda Municipal, cuya actuación valiosísima merece toda nuestra gratitud. Vaya ella al Director, “Héroe” de la jornada, para que la transmita a todos los elementos que integran tan estimada organización musical.⁸⁸

A pesar de que este baile era de carácter anual, esta asociación seguía organizando espectáculos y bailes a lo largo de toda la temporada.

La gran mayoría de las agrupaciones y asociaciones malagueñas organizaban numerosos festivales, bailes y celebraciones con el objeto de recaudar fondos para la misma asociación, para donarlo o bien para intentar captar nuevos socios.

*SIMPÁTICO FESTIVAL: Ayer, a las seis y media de la tarde, en uno de los salones donde está establecida la Juventud de Acción católica femenina y en honor de las obreras que concurren a las clases, allí establecidas, tuvo lugar un festival ameno y divertido, comenzando este con un concierto musical a cargo de las bellísimas y distinguidas señoritas Soledad, Mary y Lolita Martínez Uribe, las que obtuvieron un verdadero éxito siendo clamorosamente aplaudidas. [...]*⁸⁹

LA MÚSICA EN LOS CULTOS RELIGIOSOS

Si durante la etapa republicana la música estaba muy presente en la vida social de la población, también lo estaba en la religiosa. Numerosos eran los cultos en los que la música ocupaba una parte importante. Las misas cantadas, que normalmente eran una por día, eran habituales en la vida religiosa de la ciudad, y se daban en prácticamente todas las parroquias de la capital. Durante 1931, estas misas solían ofrecerse sobre las nueve o nueve y media de la mañana, como en la Iglesia de San Felipe (una de las más antiguas e históricas de la capital), o la Iglesia de San Juan. La Santa Iglesia Catedral, a su vez, poseía horarios de coro, a las nueve de la mañana, cantándose prima y tercia, y a las tres de la tarde todos los días.

Aparte de las misas diarias, también debemos mencionar los cultos especiales, relacionados con las fiestas de la patrona, o alguna Virgen.

Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Solemnes cultos que con la Augusta y Real presencia de S. D. M. celebrará la Cofradía, del Santísimo Sacramento el domingo 3 de mayo de 1931. A las ocho y media Misa de Comunión general, cantándose durante ella Motetes, con acompañamiento de orquesta. [...] Oficiará en estos Cultos, la Capilla vocal e instrumental de esta Cofradía.⁹⁰

⁸⁸ *Diario de Málaga*, 9 de febrero de 1932, p. 2. AHMM.

⁸⁹ *Ibid.*, 23 de junio de 1934, p. 10. AHMM.

⁹⁰ *Ibid.*, 2 de mayo de 1931, p. 3. AHMM.

También hemos encontrado la prueba de la existencia de “capillas musicales” en algunas de las iglesias más importantes de la ciudad, como esta de la Victoria, una de las Iglesias de mayor poder económico y de las más antiguas de la ciudad. Estas capillas poseían no sólo un coro, sino que a veces incluso podían incluir una pequeña orquesta, que acompañaba al mismo en algunos de los oficios o acontecimientos más importantes.

[...] *El quinteto de la Congregación integrado por los señores Pérez, Guerrero, Resalt, Mateos y Olalla interpretaron diversas y escogidas piezas. El señor Romero Santana, acompañado al piano por el señor Pérez Romero cantó diversas composiciones obteniendo un gran éxito. [...]*⁹¹

La Hermandad Sacramental de la Parroquia del Apóstol Santiago también tenía una capilla musical, la cual cantaba en los oficios más importantes. También la poseía la Basílica de Mena. Esta última, participaba asiduamente en los actos de esta cofradía.

La Catedral era un hervidero musical en constante ebullición. Poseía una capilla coral y otra instrumental, las cuales aparecen en numerosas noticias relacionadas con alguna festividad en la que interpretaron algunas composiciones religiosas. También estaba bajo el mando de la catedral la “Schola Cantorum”, un coro de voces blancas que también actuaba en numerosas ocasiones.

La parte musical que la Capilla y Schola han de ejecutar en estas solemnidades, encierra las “obras maestras” de los antiguos clásicos y otras de autores modernos. Los grandiosos “responsorios” y el “Benedictus” tan admirable de Victoria, el notabilísimo “Christus factus” de Palestrina y el imponderable “Miserere” del inmortal Goicoechea, son “absolutamente” de las más altas cumbres de la polifonía clásica y moderna. La salmodia gregoriana con sus antifonas, así como las Lamentaciones, según los Códices que se expresan, inspiran recogimiento y devoción, invitando a los fieles a meditar tan altísimos misterios.⁹²

En ocasiones la capilla de la catedral, junto con la “Schola” también podían ser invitadas a cantar a otras iglesias. El Maestro de Capilla durante esta etapa fue el Maestro Domingo López Salazar, gran compositor, encargado también de dirigirla y de componer una gran cantidad de piezas musicales que eran interpretadas por el coro.

[...] *Merece especial mención la parte relativa a la Música Sagrada. Tanto la segunda Misa Pontificalis, de L. Peros; el “O Sacrum Convivium”, de J. Alfonso. S. J; “Domine non sum dignus, de Vitoria; “O Domine”, de Palestrina, como el “Vere Ianguores”, de López Salazar, fueron magistralmente interpretadas por la Schola cantorum de la Santa Iglesia Catedral y la del Seminario Diocesano, bajo la acertada dirección del maestro de capilla don Domingo López Salazar. [...]*⁹³

⁹¹ *Diario de Málaga*, 13 de diciembre de 1932, p. 4. AHMM.

⁹² *Ibid.*, 7 de abril de 1936, p. 11. AHMM.

⁹³ *Ibid.*, 11 de abril de 1936, p. 2. AHMM

CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas hemos querido dar a conocer la actividad musical que existía en Málaga durante una de las etapas más tumultuosas de la historia de España, la Segunda República española, llena de grandes cambios en todos los ámbitos, sobre todo en el social, educativo y cultural, que se veían reflejados gracias a la prensa, la cual es considerada en los estudios e investigaciones actuales como un instrumento primordial. Con respecto a la ciudad de Málaga, debido a las escasas publicaciones de periódicos especializados durante la Segunda República, el estudio de su música se debe realizar, sobre todo, mediante la investigación de la prensa local diaria, escogiendo para esta labor el “*Diario de Málaga*”. La extensa cantidad de publicaciones de tipo musical encontradas en este periódico hace que podamos obtener un estudio muy detallado de toda la actividad musical existente en la ciudad, buscando con ello el avance cultural, artístico y social que se perseguía en esta etapa histórica, y que en ocasiones estaba teñida de connotaciones políticas, ya que el Estado el engranaje principal del proceso de creación cultural. Hemos podido encontrar numerosos teatros, salas de cine, salas de conciertos, etc. donde la música era una parte importante de su programa, como el Teatro Cervantes, testigo clave, junto con la sala de conciertos de la Sociedad Filarmónica, del paso de la cultura musical malagueña durante la Segunda República. También encontramos diferentes emplazamientos, como los Baños del Carmen, uno de los lugares más emblemáticos, destinado al disfrute, sobre todo, de la música popular; o el Gran Hotel Miramar, encargado de las más afamadas fiestas, donde la música ocupaba un lugar de excepción, interpretada por lo general por orquestas y orquestinas locales, donde destacaban la orquesta “Charley’s” o una de las primeras orquestas creadas por el apreciado músico don Perfecto Artola Prats, los “Ases-Inos”.

A pesar de que la música popular y ligera era la más demandada por el público y la sociedad de la época (como las varietés, óperas flamencas, cuplés, etc.), la música “cult” o clásica ocupaba también un lugar muy importante en la ciudad, actuando en ella numerosos intérpretes de talla nacional e internacional, grandes músicos y compositores que acudían a estas salas gracias a las asociaciones y sociedades, creadas muchas de ellas durante la etapa republicana, como la Asociación de Cultura Musical, de ámbito nacional. Fue una de las más importantes, encargada de traer a grandes músicos, como Rubinstein o el Quinteto Zimmer, entre otros. A pesar de su importancia, no debemos olvidar el profundo arraigo histórico que poseía la Sociedad Filarmónica de Málaga, cuya sala de conciertos perdura en la actualidad. Esta sociedad quedó algo eclipsada debido a la llegada de la Asociación de Cultura Musical, pero permaneció constante en su programación de conciertos, apostando no sólo por artistas de reconocido prestigio, sino que también impulsaba a la cantera local, como los alumnos del Conservatorio de Música (que durante esta etapa fue nombrado oficial por parte del Estado), o la Masa Coral “Málaga”. Esta fue una de las agrupaciones más importantes de este período republicano que, junto con la Banda Municipal, se destacaban por ofrecer al público tanto música clásica, como música popular y folklórica, llevando como estandarte uno de los lemas principales de la Segunda República, fomentar

la cultura en el pueblo a través de la música puramente nacional, enmarcando así una de las características más importantes y descriptivas del ideal cultural y político de aquella etapa.

Quede este trabajo, por tanto, como un inicio a futuros estudios sobre prensa diaria en Málaga, con el objetivo de establecer las bases necesarias para el inicio de la comprensión e investigación de las actividades musicales en esta ciudad durante ese período histórico.

BIBLIOGRAFÍA

ARCE, Julio. “*Singin’ in Spain*. Música y músicos en el Hollywood multilingüe (1929-1934)”. Teresa Fraile y Eduardo Viñuela (eds.). *La música en el lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática*. Madrid: Arcibel Editores, 2012, pp. 15-40. ISBN: 9788415335245

CASARES Rodicio, Emilio. “La música española hasta 1939, o la restauración musical”. Emilio Casares, Ismael Fernández de la Cuesta y José López-Calo (eds.). *España en la música de Occidente. Actas del congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985*, Vol. II. Madrid: INAEM, 1987, pp. 261-322. ISBN: 8450550513

BULLEJOS, José. *España en la Segunda República: crónica general de España*. Madrid: Júcar, 1979. ISBN: 9788433455239.

DE PERSIA, Jorge. “Del modernismo a la modernidad”. Alberto González Lapuente (ed.) *Historia de la Música en España e Hispanoamérica*, Vol. 7. La música en España en el siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 23-100. ISBN: 9788437506746

GARCÍA Sánchez, Antonio. *La Segunda república en Málaga: la cuestión religiosa (1931-1933)*. Córdoba: Ayuntamiento, Delegación de cultura, 1984. ISBN: 8450095859.

GARCÍA Galindo, Juan Antonio. *La prensa malagueña (1900-1931): estudio analítico y descriptivo*. Málaga: Área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, 1999. ISBN: 9788489883321.

GARCÍA Galindo, Juan Antonio. *Prensa y Sociedad en Málaga, 1875-1923: la proyección nacional de un modelo de periodismo periférico: (una historia del periodismo en el tránsito a la sociedad de comunicación de masas)*. Málaga: Edinford, 1995. ISBN: 8487555810.

GÓMEZ Castañeda, Juan. Los grupos sociales y su incidencia sobre la transformación económico-social y fiscal de España durante la Segunda República. Tesis (Doctorado en Economía). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Economía, 1983.

HUERTAS Vázquez, Eduardo. *La política cultural de la Segunda República Española*. Madrid: Centro Nacional de Información y Documentación del Patrimonio Histórico. Ministerio de Cultura, 2006. ISBN: 9788474834543.

ALICIA RUIZ JURADO

LARA García, María Pepa [Josefa]. *Historia de los cines malagueños (desde sus orígenes hasta 1946)*. Málaga: Diputación Provincial, Servicios de Publicaciones, 1988. ISBN: 8477850046.

LARA García, María Pepa [Josefa]: “El teatro Lara”, *La opinión de Málaga, Málaga, La máquina del tiempo*, 24 de mayo de 2015 [en línea]. [Fecha de consulta: 4 agosto 2015]. Disponible en: <http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2015/05/24/teatro-lara/768245.html>

LÓPEZ Marinas, Juan Manuel. La asociación de cultura musical (la cultural) en Málaga (diciembre de 1930-Mayo de 1934). *Isla de Arriarán: revista cultural y científica*, (31), 157-194, 2008. ISSN 1133-6293

MORALES Muñoz, Manuel [et al.]. *La Segunda República: historia y memoria de una experiencia democrática*. Málaga: Servicio de publicaciones, centro de ediciones de la Diputación Provincial de Málaga (CEDMA), 2004. ISBN: 8477856249.

PÉREZ Zalduondo, Gemma. Ideología política en las instituciones musicales españolas durante la Segunda República y Primer Franquismo. *Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia del Arte*, (5), 145-156, 2006. ISSN-e 1579-7414